

Tracce della funzione zeta di Riemann sul piano complesso.

Autore: Dante Servi ORCID: 0000-0002-8664-3415

Abstract.

Data ad esempio la formulazione $\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^s}$, ad ogni incremento di (n) viene definito un nuovo punto sul piano complesso. Con partenza dall'origine del piano complesso, le 'tracce' in questione sono formate dai vettori che collegano (in sequenza) questi punti.

Parlando di (s), chiamo (a) la parte reale e (b) il coefficiente della parte immaginaria, quindi $s=a+ib$.

A condizione che (b) sia sufficientemente grande, le tracce risultanti dalla funzione zeta di Riemann si possono dividere in tre parti, di seguito chiamo utili le prime due, per un motivo che spiego più avanti.

La prima parte utile delle tracce tende ad allontanarsi dall'origine, si sviluppa in modo contorto raggiungendo distanze variabili.

La seconda parte utile delle tracce, è caratterizzata dalla presenza di particolari spirali poligonali che si susseguono, sempre meglio formate. Vista la somiglianza con le clotoidi le ho chiamate "pseudo-clotoidi".

Le due parti utili si comportano come due bracci di un meccanismo che li fa ruotare entrambi, nel caso in cui il valore di (b) venga modificato alla ricerca di uno zero. Il secondo braccio è il prolungamento del primo, la sua rotazione è in sincronia con quella del primo braccio, alla quale si aggiunge.

La rotazione dei due bracci porta ciclicamente l'origine che conclude il secondo braccio, a passare dove si trova l'origine del piano complesso, ma la intercetta solo se le lunghezze dei due bracci si compensano.

In questo manoscritto evidenzio che l'ipotesi di Riemann è vera in quanto, solo se la parte reale di (s) è 1/2 risulta possibile la compensazione delle lunghezze, delle due parti utili della traccia.

Il valore di (b) è il motore delle rotazioni, solo se $a=1/2$, il valore di (b) risulta neutro nei confronti delle distanze, tra le due origini delle pseudo-clotoidi.

Premessa.

La terza parte delle tracce è una spirale, la quale può essere divergente oppure convergente.

Il fatto importante è che l'origine della spirale in questione coincide con la seconda ed ultima origine della pseudo-clotoide che la precede.

In questo manoscritto presento tre formulazioni, ma analizzo principalmente, le tracce risultanti da quella che di seguito chiamo formulazione (1).

La formulazione (1), si distingue dalle altre due, per non essere convergente se $a=1/2$.

La divergenza che si riscontra se $a=1/2$, è dovuta alla spirale con la quale si conclude la traccia.

Tutte le spirali si formano solo se $b \neq 0$, in questo manoscritto considero che sia $b > 0$.

Ho scoperto che dato un valore di (s) nel quale sia $b > 0$, l'origine dell'ultima spirale di una traccia risultante dalla formulazione (1), coincide sempre con il punto di convergenza riconosciuto risultante dalla funzione zeta di Riemann, per quel dato valore di (s).

Questo manoscritto ha quindi due scopi, evidenziare che l'ipotesi di Riemann è vera ed inoltre evidenziare che esistono le condizioni, per accettare l'ultima origine della traccia, quale risultato utile della funzione zeta.

Non sono un matematico, ma grazie a PARI-GP e ad un CAD bidimensionale, ritengo di essere riuscito a scoprire per quali motivi l'ipotesi di Riemann è vera.

PARI-GP è una calcolatrice nota ai matematici, con il CAD ho realizzato disegni meccanici per oltre 20 anni.

Purtroppo il tipo di approccio che ho potuto utilizzare ed il fatto di non essere un matematico, non mi consente una esposizione migliore.

Sono stato molto rigoroso nello svolgimento della ricerca, per questo motivo sono estremamente convinto, che quanto affermo in questo manoscritto, sia vero e verificabile.

Spero sia apprezzato l'impegno messo nel descrivere come ho potuto ottenere i risultati.

1. L'ipotesi di Riemann.

Nel 1859 il grande matematico tedesco Bernhard Riemann, in un suo manoscritto, ha presentato una nuova versione del prodotto di Eulero. (Il manoscritto è stato trascritto e tradotto, vedi link in ultima pagina)

La novità introdotta da Riemann, è stata quella di utilizzare per (s) i numeri complessi. Ha inoltre ipotizzato che, tutti gli zeri "non ovvi" della sua versione della funzione zeta, sono numeri complessi con la parte reale $1/2$. Esiste un solo punto che definisce gli zeri "non ovvi" e questo punto è l'origine del piano complesso. In questo manoscritto considero solo gli zeri "non ovvi".

Indice

Premessa	1
1. L'ipotesi di Riemann.	2
2. Le tre formulazioni della funzione zeta, che ho studiato.	3
3. Introduzione.	3
4. Per quali motivi l'ipotesi di Riemann è vera, per le tracce risultanti dalla formulazione (1).	8
5. primi strumenti di cui mi sono dotato.	10
6. Analisi grafica delle tracce risultanti dalla formulazione (1).	10
6.1. Le pseudo-clotoidi e le loro origini.	11
6.2. Verifica del metodo di calcolo delle origini delle pseudo-clotoidi.	18
7. Per quale motivo gli orientamenti degli assi delle pseudo-clotoidi, sono simmetrici, agli orientamenti dei vettori corrispondenti, nella prima parte della traccia.	26
8. Una funzione per calcolare l'angolo (α).	30
9. Per quale motivo, se $a=1/2$, il valore di (b) risulta neutro nei riguardi della distanza, tra le due origini delle pseudo-clotoidi.	31
10. Metodo per individuare l'origine dell'ultima spirale poligonale divergente, appartenente ad una traccia risultante dalla formulazione (1).	32
11. Per quali motivi l'ipotesi di Riemann è vera, per le tracce risultanti dalla formulazione (3).	35
12. Analisi grafica delle tracce risultanti dalla formulazione (3).	36
12.1. Verifica del metodo di calcolo delle origini delle pseudo-clotoidi.	40
13. Conseguenze della parte $(-1)^n$ sulle tracce della funzione zeta di Riemann, risultanti dalle formulazioni (2) e (3).	44
14. Analisi grafica delle tracce risultanti dalla versione di Riemann, del prodotto di Eulero.	46
Appendice A. Utilizzo del Computer Aided Design.	50
A.1. Caratteristiche che il CAD deve avere.	50
A.2. Funzioni e comandi di PARI-GP, utili per ottenere i dati necessari al CAD.	50
A.3. Controllo ed adattamento del testo per il CAD.	52
A.4. Trasferimento dei dati al CAD.	52
Appendice B. False pseudo-clotoidi.	54
Appendice C. Ulteriore evidenza di simmetria e conferma validità delle funzioni (6), (7) ed (8).	55
Appendice D. Due vettori per calcolare l'ultima origine (Of) in modo più preciso.	56

2. Le tre formulazioni della funzione zeta, che ho studiato.

$$\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^s} \quad (1)$$

$$(2^{1-s} - 1)\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} (-1)^n \frac{1}{n^s} \quad (2)$$

$$\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} (-1)^n \frac{1}{n^s} \quad (3)$$

- La formulazione (1) esegue semplicemente la sommatoria di $1/n^s$, si tratta della seconda parte del prodotto di Eulero, utilizzato da Riemann. Il primo vettore della traccia termina sempre in $1 + 0i$.
- La formulazione (2) mi risulta sia considerata "la formula classica" della funzione zeta di Riemann. Si nota che la parte $(2^{1-s} - 1)$ interviene dopo che la sommatoria si è conclusa. L'intervento di questa parte ruota e ridimensiona la traccia, risultata dalla sommatoria, con base nella origine del piano complesso.
- La formulazione (3) l'ho ricavata dalla formulazione (2) togliendo la parte $(2^{1-s} - 1)$. In aggiunta alla formulazione (1) rimane solo la parte $(-1)^n$.

Invertendo il verso del vettore quando (n) è dispari, la parte $(-1)^n$ rende possibile la convergenza quando $a > 0$. Il primo vettore della traccia termina sempre in $-1 + 0i$.

Occorre osservare che, solo quando il punto di convergenza coincide con l'origine del piano complesso, il risultato di questa formulazione è uguale a quello prodotto dalla formulazione (2).

- Osservazioni relative alla formulazione (2). Valide per $b \neq 0$.

Non ci possono essere dubbi che sia l'origine del piano complesso, la base rispetto alla quale, la parte $(2^{1-s} - 1)$ ruota e ridimensiona la traccia risultata dalla sommatoria, in quanto è da quel punto che la traccia inizia. Per questo motivo gli zeri della formulazione (3) e della formulazione (2) coincidono.

Non ci possono essere dubbi che la parte $(2^{1-s} - 1)$, non ha nessuna influenza rispetto all'ipotesi di Riemann. Per questo motivo, non analizzo a fondo le tracce risultanti dalla formulazione (2).

Va riconosciuto che la parte $(2^{1-s} - 1)$ presente nella formulazione (2), riporta i punti di convergenza della formulazione (3), che non coincidono con l'origine del piano complesso, a coincidere a parità di (s), con l'origine della spirale divergente, con la quale si concludono le tracce risultanti dalla formulazione (1).

3. Introduzione.

Pur nelle loro differenze, le tre formulazioni hanno in comune una caratteristica.

A condizione che $b > 0$, nelle tracce risultanti sul piano complesso da una qualsiasi delle tre formulazioni, è sempre presente almeno una spirale con relativa origine. Essendo composte da vettori si tratta di spirali poligonali, le quali possono essere convergenti oppure divergenti.

A partire da $b \geq \pi$ per le formulazioni (2) e (3), a partire da $b \geq 2\pi$ per la formulazione (1), si nota in modo sempre più evidente al crescere di (b), il susseguirsi nella seconda parte della traccia di spirali poligonali, sempre meglio formate.

Per la loro somiglianza con le clotoidi, le ho chiamate pseudo-clotoidi. Come le clotoidi ognuna di loro ha due origini, le quali vengono condivise con la precedente e con la successiva.

Le pseudo-clotoidi non si formano all'improvviso, utilizzando all'inizio un solo vettore, cominciano a formarsi dal vettore successivo, a quello che io chiamo "cerniera", il quale si trova quindi tra le due parti della traccia. Più aumenta il valore di (b) e più si allunga la parte della traccia, composta da questi "embrioni" di pseudo-clotoidi, ma anche il numero di quelle "finite".

Alcune note riguardanti le immagini che seguono.

- Le immagini inserite in questa sezione risultano tutte, dalla formulazione (1).
- Se non diversamente specificato, tutte le tracce risultanti dalla formulazione (1), inserite in questo manoscritto, terminano con l'ultimo vettore che converge sull'ultima origine, che chiamo (Of).
- Non ho ritenuto necessario fornire le immagini della spirale divergente, con la quale si concludono le tracce, risultanti dalla formulazione (1). Il fatto importante è che l'origine della spirale in questione coincide con la seconda ed ultima origine della pseudo-clotoidi che la precede.
- I valori dei punti di convergenza inseriti nelle Fig. 3 e Fig. 4, sono calcolati con la funzione zeta(s) di PARI-GP. Corrispondono quindi al punto di convergenza, riconosciuto risultante dalla funzione zeta di Riemann, per quel dato valore di (s).
- Nelle immagini ho inserito un asse il quale, a condizione che sia $a=1/2$, divide le due parti della traccia attraversando il vettore cerniera. Di seguito chiamo l'asse in questione "asse di simmetria".
- Solo per le tracce risultanti dalla formulazione (1) ed a condizione che sia $a=1/2$, l'asse di simmetria può passare per l'origine del piano complesso ed attraversare il vettore cerniera. Questo succede quando l'ultima origine, coincide con l'origine del piano complesso.
- In questo manoscritto evidenzierò in vari modi che, per le tracce risultanti dalla formulazione (1), a condizione che sia $a=1/2$, le due parti della traccia sono tra di loro simmetriche. La simmetria riguarda i vertici dei vettori nella prima parte della traccia e le origini delle pseudo-clotoidi corrispondenti nella seconda parte.
- Per le tracce risultanti dalla formulazione (1), quando $a \neq 1/2$ non esiste una completa simmetria, tra le due parti della traccia, esiste solo la simmetria degli orientamenti.
- L'ipotesi di Riemann è fortemente collegata, alle situazioni descritte nei due punti precedenti.
- Nelle immagini, inserisco l'asse di simmetria anche quando $a \neq 1/2$. Ho scelto di posizionarlo in modo che risultasse utile, ad evidenziare cosa accade quando $a \neq 1/2$.
- I due diversi colori hanno lo scopo di distinguere, le due parti delle tracce.

La Fig. 1 rappresenta tre tracce nelle quali cambia il valore di (a), mentre il valore di (b), è noto per essere uno zero della funzione zeta.

Nelle Fig. 1 e Fig. 2 ho inserito gli assi delle ultime quattro pseudo-clotoidi. Quando $a \neq 1/2$ ho inserito (in posizione non esatta ma utile) un asse di simmetria e tratteggiata in marrone una copia specchiata dei primi quattro vettori. Lo scopo è quello di evidenziare che, quando $a \neq 1/2$, viene mantenuta soltanto la simmetria degli orientamenti.

La larghezza reale della Fig. 2 è maggiore della precedente, inserendola nel testo risulta diversamente ridimensionata, per questo motivo ricordo che il primo vettore, ha sempre lunghezza 1.

La Fig. 2 è costruita in modo uguale alla precedente, rispetto alla quale ho aumentato in misura contenuta, il valore di (b). Anche in questo caso il valore di (b), è noto per essere uno zero della funzione zeta. Lo scopo è quello di mostrare che quando $a \neq 1/2$, non solo non esiste la corrispondenza, delle distanze tra le due origini delle pseudo-clotoidi, con la lunghezza dei vettori corrispondenti nella prima parte della traccia, ma la differenza aumenta sempre di più, con l'aumentare del valore di (b).

Per le Fig. 3 e Fig. 4 ho scelto dei valori di (b), tali da mostrare delle situazioni opposte, alle tracce rappresentate nelle Fig. 1 e Fig. 2. Anche in questo caso, per $a \neq 1/2$, ho inserito in posizione non esatta (ma penso utile) un asse di simmetria.

Anche per le Fig. 3 e Fig. 4, ho evidenziato per $a=1/2$, (limitandomi ai primi quattro, per non rendere confuse le immagini) la simmetria tra i punti iniziali e finali dei vettori, presenti nella prima parte della traccia e le due origini delle pseudo-clotoidi, presenti nella seconda parte.

Per le Fig. 3 e Fig. 4, volendo individuare graficamente, la posizione e l'inclinazione dell'asse di simmetria lo si può fare, a condizione che sia $a=1/2$, utilizzando il punto di convergenza indicato nelle immagini. Occorre tracciare un segmento, dall'origine del piano complesso al punto di convergenza, dopo di che basta ruotare di 90° il suddetto segmento, con centro nella sua mezziera.

Avendo a disposizione l'asse di simmetria, si può eseguire una copia specchiata rispetto ad esso, dei vettori appartenenti alla prima parte della traccia. Osservando il risultato a partire dall'asse di simmetria, si nota inizialmente un intreccio, dei vettori specchiati con gli embrioni delle pseudo-clotoidi. Proseguendo verso la parte finale della traccia, si nota che i vettori specchiati, individuano in modo sempre più evidente, le origini delle pseudo-clotoidi.

Quanto appena descritto, lo si può constatare nel modo migliore se si è ricostruita la traccia utilizzando il CAD, oppure un software che permetta ingrandimenti tali da poter valutare i minimi dettagli.

$\zeta(4/9 + 10025.59i) = 20.875575054129614421302629431834641558 + 0.14394712464019861910635743664665682775i$
 $\zeta(1/2 + 10025.59i) = 16.900400906635749063502159918611614548 + 0.16252322691469956117107095244179160737i$
 $\zeta(5/9 + 10025.59i) = 13.857189639663578203369308929074034010 + 0.17096830669277548178752799838936978523i$

$\zeta(4/9 + 100074.32i) = 32.329400048954922154521977284833503779 - 0.68868638503030944036989896762095780201i$
 $\zeta(1/2 + 100074.32i) = 24.466255804275120818399287427594376354 - 0.23915432432492810555908233572730219923i$
 $\zeta(5/9 + 100074.32i) = 18.890485466976571220454142515299938536 + 0.033055717971441902071244131928451116899i$

Dedicati alle tracce risultanti dalla formulazione (1), ho realizzato due metodi, per calcolare le coordinate dell'ultima origine presente nella traccia.

Il primo metodo necessita della presenza nella traccia, di un'ultima pseudo-clotoide sufficientemente formata. Utilizza l'ultimo vettore dell'ultima pseudo-clotoide ed il primo vettore della spirale divergente, con la quale si conclude la traccia. Si basa sul fatto che i punti medi di questi due vettori, si contendono la maggior vicinanza all'ultima origine della traccia.

La precisione di questo metodo, è strettamente legata al grado di formazione dell'ultima pseudo-clotoide della traccia e quindi al valore di (b) , ad esempio per avere una precisione nell'ordine di $1 \text{ E-}16$, occorre un valore di (b) superiore a trenta miliardi.

Anticipo che questo è il metodo che utilizzo in questo manoscritto, per le verifiche che propongo.

Nell'appendice (D) spiego come (partendo dal primo metodo) è possibile calcolare, la posizione dell'ultima origine (O_f) in modo più preciso. A differenza del secondo metodo, può essere utilizzato per valori di (a) diversi da $1/2$, ma allo stato attuale i risultati sono decisamente migliori se $a > 0$.

Anche il secondo metodo ha bisogno della presenza nella traccia di almeno una spirale, di conseguenza occorre che sia $b \neq 0$. Utilizza quattro vettori consecutivi dell'ultima spirale divergente. La precisione del risultato dipende soltanto, dalla distanza dall'inizio della spirale, in numero di vettori, dei quattro vettori utilizzati.

Non utilizzo il secondo metodo in questo manoscritto, gli ho però dedicata una sezione per presentarlo.

Il secondo metodo, conferma che la divergenza finale risultante dalla formulazione (1), è dovuta ad una spirale divergente. Evidenzia inoltre che l'origine dell'ultima spirale divergente, coincide con la seconda origine dell'ultima pseudo-clotoide ed anche che coincide, con il punto di convergenza riconosciuto risultante per lo stesso valore di (s) .

Nelle prossime sezioni presento alcune funzioni, le prime cinque sono le più importanti.

Come per le osservazioni relative alla formulazione (2), anche queste prime cinque funzioni derivano dalla analisi delle tracce ottenute, analisi eseguita utilizzando gli strumenti forniti dal CAD.

Le funzioni (4) e (5) sono utili se $b \neq 0$ e permettono di calcolare lunghezza ed orientamento di un qualsiasi vettore, che si trovi nella posizione (n) , di una traccia risultante dalla formulazione (1).

Le funzioni (6), (7) ed (8) permettono di individuare i valori di (n) , corrispondenti ai tre vettori, che si trovano nelle posizioni chiave di una pseudo-clotoide. I valori di (n) risultanti, sono in funzione della posizione della pseudo-clotoide nella traccia. La loro utilità aumenta per le pseudo-clotoidi meglio formate.

Queste funzioni sono alla base dei risultati, che ho ottenuto con il mio metodo di analisi, le altre funzioni che presento in questo manoscritto derivano da loro.

4. Per quali motivi l'ipotesi di Riemann è vera, per le tracce risultanti dalla formulazione (1).

Il valore di questa sezione è condizionato, dall'accettazione dell'ultima origine della traccia, in alternativa al punto di convergenza.

Faccio notare che, anche i punti di convergenza delle formulazioni (2) e (3), altro non sono che la seconda origine dell'ultima pseudo-clotoide, presente nelle tracce risultanti da queste due formulazioni.

Per chi non è disposto ad accettare come risultato utile, l'ultima origine delle tracce risultanti dalla formulazione (1), nella sezione (11) tratto lo stesso argomento, per quanto riguarda le tracce risultanti dalla formulazione (3).

La formulazione (3) non è molto diversa dalla formulazione (1). Dopo aver capito i motivi per i quali, l'ipotesi di Riemann è vera per le tracce risultanti dalla formulazione (1), gli stessi motivi tenendo conto delle differenze, valgono per le tracce risultanti dalla formulazione (3). Nelle sezioni (11) e (12) provo a fornire le informazioni necessarie, a mettere in condizione il lettore di poter trasferire, i motivi che sono validi per la formulazione (1) alla formulazione (3).

SCH. 1 schematizza due tracce risultanti dalla formulazione (1) per $a=1/2$, i due ipotetici valori di (b) sono tali da generare le due situazioni opposte, che possono essere riscontrate nelle tracce. Nelle due tracce schematizzate, le pseudo-clotoidi sono sostituite dai loro assi.

La traccia rappresentata a sinistra schematizza la situazione di massima estensione.

La traccia rappresentata a destra schematizza la situazione nella quale l'asse di simmetria, oltre che passare per il vettore cerniera intercetta l'origine del piano complesso. Essendo le due parti della traccia nella situazione di completa simmetria, l'ultima origine della traccia coincide con l'origine del piano complesso.

Il valore di (b) è il motore delle rotazioni, solo se $a=1/2$ il valore di (b) risulta neutro, nei confronti delle distanze tra le due origini delle pseudo-clotoidi.

La distanza tra le due origini di una pseudo-clotoide deriva da tre parametri:

- 1 - Dalla lunghezza dei vettori che la formano e quindi da (a) .
- 2 e 3 - Dal numero di vettori che la formano e quindi da (b) e dalla sua posizione nella traccia (che di seguito indico con (p)).

Ricordo che la simmetria riguarda i vertici dei vettori nella prima parte della traccia e le origini delle pseudo-clotoidi corrispondenti nella seconda parte.

Come le pseudo-clotoidi, anche la simmetria è in continuo perfezionamento, nel percorso verso l'ultima origine. Al motivo per il quale, gli orientamenti degli assi delle pseudo-clotoidi sono simmetrici, agli orientamenti dei vettori corrispondenti, nella prima parte della traccia, ho dedicato la sezione (7).

Al motivo per il quale, a condizione che $a=1/2$, il valore di (b) risulta neutro nei confronti della distanza, tra le due origini delle pseudo-clotoidi, ho dedicato la sezione (9).

Di seguito riassumo i tre motivi, per i quali l'ipotesi di Riemann non può essere che vera.

- Primo motivo. Nelle tracce risultanti da una qualsiasi delle tre formulazioni, per qualsiasi valore di (a) e per $b \geq 2\pi$, gli orientamenti delle pseudo-clotoidi sono simmetrici, agli orientamenti dei vettori corrispondenti, nella prima parte della traccia. **La simmetria degli orientamenti, ha come conseguenza che, il percorso della seconda parte della traccia, sia guidato, dal percorso della prima parte della traccia.**
- Secondo motivo. Nelle tracce risultanti dalla formulazione (1), a condizione che $a=1/2$, le distanze tra le due origini delle pseudo-clotoidi, sono sempre uguali, alle lunghezze dei vettori corrispondenti, nella prima parte della traccia. **Il secondo motivo completa la simmetria delle due parti della traccia.**
- Il terzo motivo rafforza il secondo. Nelle tracce derivanti dalla formulazione (1), quando $a \neq 1/2$, le distanze tra le due origini delle pseudo-clotoidi, sono influenzate dal valore di (b) , **in modo sempre più evidente con l'aumentare del valore di (b) .**

Questa influenza si evidenzia in due modi.

- Se $a < 1/2$, la distanza tra le due origini delle pseudo-clotoidi, risulta sempre maggiore, della lunghezza dei vettori corrispondenti, nella prima parte della traccia. **La seconda parte della traccia risulta sempre più lunga della prima parte.**
- Se $a > 1/2$, la distanza tra le due origini delle pseudo-clotoidi, risulta sempre minore, della lunghezza dei vettori corrispondenti, nella prima parte della traccia. **La seconda parte della traccia risulta sempre più corta della prima parte.**

In questo manoscritto evidenzio graficamente (ma non solo) che la completa simmetria è presente solo nelle tracce risultanti dalla formulazione (1) ed a condizione che $a=1/2$. Aggiungo una ulteriore verifica (semplificata) sfruttando il fatto che l'asse di simmetria è anche la bisettrice, dell'angolo formato dall'asse dell'ultima pseudo-clotoide con il primo vettore della traccia. I dati sono (a) e (b) consiglio $b \geq 100000$ (non deve essere uno zero) ed è necessario un segmento da (Of) all'origine del piano complesso. In questo manoscritto fornisco gli strumenti per calcolare l'orientamento dell'asse di simmetria ed (Of) . Anche se per $b=100000$ la precisione non è elevata, si inizia a notare chiaramente che solo se $a=1/2$, al variare di (b) l'asse di simmetria rimane sempre perpendicolare al segmento da (Of) a $0+0i$.

A questo punto ho esposto i motivi per i quali, l'ipotesi di Riemann non può essere che vera, per le tracce risultanti dalla formulazione (1). Desidero concludere questa sezione aprendo una parentesi, per fornire ulteriori argomenti a favore della formulazione (1).

Se quanto ho verificato graficamente ed evidenzio in questo manoscritto è vero, allora deve essere anche vero che: Le ultime origini delle tracce risultanti dalla formulazione (1) coincidono con l'origine del piano complesso, solo quando si verificano tre condizioni.

- $a=1/2$ e $b \geq 2\pi$.
- L'asse di simmetria passa per l'origine del piano complesso.

Nel caso di tracce risultanti dalla formulazione (1) ed a condizione che $a=1/2$ e $b \geq 2\pi$, al variare del valore di (b) , l'asse di simmetria passa in un punto che varia in modo non casuale, del vettore cerniera (trovo anche interessante l'angolo tra vettore cerniera ed asse di simmetria).

Se $a=1/2$, dato il valore di (b) è possibile calcolare il valore di (n) corrispondente al vettore cerniera, ma anche stabilire in quale punto del vettore cerniera, posso aspettarmi che passi l'asse di simmetria.

Sfruttando queste due informazioni riesco ad individuare, con una precisione che arriva per ora alla sesta cifra decimale, zeri la cui parte intera arriva a 16 cifre. Questo significa zeri, qualche decina di migliaia di volte più grandi, di quelli che ho trovato pubblicati su lmfdb.org.

La sesta cifra decimale è poco ma è un inizio. Tra $b=1.000.000.000.000.000$ e $b=1.000.000.000.000.001$ ho individuato i seguenti cinque zeri.

b=10000000000000000.092053... b=10000000000000000.555513... b=10000000000000000.888060...
 b=10000000000000000.262139... b=10000000000000000.730076...

Purtroppo, temo che questi zeri non siano attualmente verificabili in tempi brevi. Ecco altri zeri di poco più grandi di quelli che ho trovato pubblicati su lmfdb.org fino al 31 Dicembre 2025.

Tra b=30.610.047.000 e b=30.610.047.001 ho individuato i seguenti tre zeri.

b=30610047000.092975... b=30610047000.509201... b=30610047000.574744...

Quando sarà stata accettata l'ultima origine della traccia, quale risultato utile della funzione zeta di Riemann, pubblico la formula per calcolare il valore di (n) relativo al vettore cerniera e descrivo il metodo con il quale ho potuto individuare, in poche ore e con un normale p.c. gli zeri sopra riportati.

A metà 2025 ho scoperto la pubblicazione "Zeros number $10^{21}+1$ through $10^{21}+10^4$ of the Riemann zeta function", creata dal Professore Emerito Andrew Odlyzko. Ho deciso di confrontare il mio metodo di ricerca con i primi zeri di questa pubblicazione, la quale inizia con 144176897509546973538.49806962.

Per trovare zeri grandi utilizzo due numeri interi consecutivi come riferimento, in questo caso 144176897509546973538 e 144176897509546973539. Ho diviso l'intervallo scelto in 100 parti ed in questo modo ho ottenuto le prime due cifre decimali, ho ottenuto la terza cifra decimale per interpolazione.

Con questo metodo ho ottenuto nove zeri, dei quali gli ultimi cinque corrispondono ai primi cinque della pubblicazione in questione. I primi quattro che ho trovato sono ...538.016 ...538.111 ...538.226 ...538.291.

Il mio p.c. ha impiegato ~22 giorni per trovare i nove zeri, ma li ha trovati. Non avrei mai potuto ottenere questo risultato senza l'asse di simmetria ed il vettore cerniera.

La ricerca di zeri di grandi dimensioni non è lo scopo di questo manoscritto, ho voluto mostrare cosa riesco a fare, per fornire un ulteriore argomento a favore della formulazione (1) e del vettore cerniera.

Quello che ho scoperto e che non descrivo in questo manoscritto è valido solo per la formulazione (1), di conseguenza non ha senso descriverlo prima che sia stata accettata, l'ultima origine della traccia quale risultato utile, della funzione zeta di Riemann.

5. I primi strumenti di cui mi sono dotato.

Per ottenere da PARI-GP i risultati necessari, mi sono creato una funzione personalizzata per ognuna delle tre formulazioni. La base è la funzione $\text{sum}(X=a, b, \text{espr})$ di PARI-GP.

$Z(f,s)=\text{sum}(n=1,f,1/n^s)$ Per la formulazione (1)

$Z(f,s)=\text{sum}(n=1,f,(-1)^n*n^(-s))/(2^(1-s)-1)$ Per la formulazione (2)

$Z(f,s)=\text{sum}(n=1,f,(-1)^n*n^(-s))$ Per la formulazione (3)

Queste funzioni forniscono il valore di $Z(f,s)$ per $n=f$, sono quindi una utile base di partenza ma serve anche, poter estrarre i punti intermedi che interessano. Le seguenti righe di comando per PARI-GP sono basate sulla formulazione (1) e consentono di ottenere i valori di $Z(f,s)$, per (n) da (f1) ad (f2).

Nota: Volendo utilizzare le righe di comando (per PARI-GP) inserite in questo manoscritto, risulta comodo usare copia/incolla per trasferirle ad un editore di testi, dove completarle prima di incollarle in PARI-GP. Può succedere che l'editore di testi modifichi alcuni caratteri (ad esempio " ^), questo causerebbe un errore in PARI-GP.

```
Z(f,s)= sum(n=1,f,1/n^s)
a=1/2
b=
s=a+b*I
f1=
f2=
for(f=f1,f2, print(Z(f,s)))
```

Con queste righe di comando è quindi possibile, ottenere I dati necessari per riportare sul piano complesso, oppure sul piano Cartesiano, qualsiasi parte della traccia risultante da quella delle tre formulazioni, indicata nella prima riga.

6. Analisi grafica delle tracce risultanti dalla formulazione (1).

Le seguenti due funzioni forniscono per un vettore che occupa la posizione (n), la prima la lunghezza $\rho(n)$ del vettore, la seconda l'angolo $\theta(n)$ che il vettore forma con l'asse reale.

Dato (a) in forma frazionaria, se (nr) ne è il numeratore e (dr) il denominatore, la lunghezza $\rho(n)$ di ogni vettore, è legata ad (n) dalla funzione (4).

$$\rho(n) = \frac{1}{\sqrt[n]{n^{nr}}} \quad (4)$$

Dato il valore di (b), l'angolo $\theta(n)$ che ogni vettore forma con l'asse reale, è legato ad (n) dalla funzione (5).

$$\theta(n) = b \cdot \log(n) \quad (5)$$

Note per le funzioni (4) e (5).

- Si intende che (n) è il valore che determina il punto di arrivo del vettore, al quale $\rho(n)$ e $\theta(n)$ si riferiscono.
- Evidenzio che al crescere di (n), la lunghezza dei vettori tende ad aumentare se $a < 0$, rimane costante se $a = 0$ ed infine tende a diminuire se $a > 0$.
- $\log(n)$ è il logaritmo naturale di (n).
- Per (b) positivo, ad ogni suo incremento la crescita di $\theta(n)$ risulta oraria, con partenza (zero) ad ore 3.00.
- Il valore risultante per $\theta(n)$ è in radianti.
- Con il crescere del coefficiente della parte immaginaria di (s) e del valore di (n), il risultato utile di $\theta(n)$ si ottiene inevitabilmente al netto dei multipli di 2π .
- Evidenzio che le due funzioni possono essere applicate anche, ai vettori appartenenti alle tracce risultanti dalle formulazioni (2) e (3), ovviamente tenendo conto delle differenze tra le tre formulazioni.

6.1 Le pseudo-clotoidi e le loro origini.

Ho già evidenziato che, le pseudo-clotoidi della seconda parte della traccia, si formano gradualmente a partire dal vettore cerniera, la loro formazione è dovuta alla periodicità degli angoli, ma anche all'andamento della curva $\theta(n)$, per un dato valore di (b).

Diag. 1.1 e Diag. 1.2 (il secondo si trova nelle pagine seguenti) riproducono la parte iniziale della curva $\theta(n)$ per lo stesso valore di (b). Li ho ruotati di 90° in senso orario per occupare meno spazio.

In Diag. 1.1 ho posizionato sulla curva $\theta(n)$ due punti rossi, i quali dividono la curva in tre parti. Per le tracce risultanti dalla formulazione (1), la prima e la seconda parte corrispondono al percorso che si conclude con l'ultima origine, la terza parte corrisponde alla spirale divergente che conclude la traccia. Proseguendo, la curva $\theta(n)$ tende ad un azzeramento della crescita, ne deriva che l'ultima spirale divergente abbia un passo che tende ad azzerarsi. Nelle tracce risultanti dalle altre due formulazioni si nota lo stesso effetto.

La curva $\theta(n)$, che ho riportato nei diagrammi, presenta una parte iniziale a crescita rapida, seguita da un rallentamento graduale della crescita, a sua volta seguito da una crescita tendente a zero.

Per $b \leq \pi$, la parte iniziale a crescita rapida e la parte iniziale del rallentamento graduale della crescita, non sono presenti nella curva $\theta(n)$, compaiono con l'aumento del valore di (b) . Confrontando le tracce oggetto di questo manoscritto, con la curva $\theta(n)$, si nota che le pseudo-clotoidi si formano sempre, nel tratto della curva che va, dall'inizio del rallentamento della crescita, fino al punto in cui, il rallentamento inizia a diventare più evidente. Ritengo di poter affermare che, la formazione delle pseudo-clotoidi necessita di un incremento di $\theta(n)$, che si riscontra solo in quel particolare tratto della curva. Le pseudo-clotoidi derivano quindi dalla sintonia che si verifica, tra un particolare incremento di $\theta(n)$ e la periodicità degli angoli.

Da questa sintonia deriva il legame che, le pseudo-clotoidi hanno, con una particolare relazione tra il valore di (b) ed i multipli di π .

Più avanti presento tre funzioni che, sfruttando questa relazione, consentono di calcolare i valori di (n) relativi ai punti finali, del primo, dell'ultimo e del vettore medio di una qualsiasi pseudo-clotoide (sufficientemente formata), appartenente alla seconda parte della traccia. In questo manoscritto analizzo le ultime pseudo-clotoidi, le meglio formate.

Con riferimento alla Fig. 5, il primo vettore di una pseudo-clotoide, è il primo che diverge da (D_p) , lasciandola alla sua destra. L'ultimo vettore di una pseudo-clotoide, è l'ultimo che converge su (C_p) , trovandolo alla sua sinistra. (D_p) è la prima origine della pseudo-clotoide, (C_p) è la seconda origine. (p) indica la posizione della pseudo-clotoide, $p=1$ indica l'ultima pseudo-clotoide presente nella traccia.

La Fig. 5 è estratta da una traccia, risultante dalla formulazione (1) per $s=1/2+5000.234317\dots i$, $n=143 \div 177$ ed è la quinta contando dall'ultima, quindi $p=5$.

I due vettori tratteggiati in rosso nei due ingrandimenti ai lati, sono, a destra l'ultimo vettore della pseudo-clotoide precedente ed a sinistra, il primo vettore della successiva.

Per (b) positivo, la divergenza da (D_p) è sempre oraria e la convergenza su (C_p) è sempre antioraria. Quando $p=1$, la seconda origine la chiamo (Of) , ma a volte anche $C_1=Of$.

La Fig. 5 permette di evidenziare, una ulteriore caratteristica delle pseudo-clotoidi. All'aumentare del valore di (b) e più i vettori sono vicini alle origini, più il confronto degli orientamenti di due vettori consecutivi si avvicina a π radianti, al netto dei multipli di 2π .

All'aumentare del valore di (b) e più i vettori sono vicini al punto (M_p) , più il confronto degli orientamenti di due vettori consecutivi si avvicina a zero radianti, al netto dei multipli di 2π . Si può anche notare che, in corrispondenza del punto (M_p) , termina la divergenza dalla prima origine ed inizia la convergenza verso la seconda origine.

Nota: Chiamo "asse" con riferimento ad una pseudo-clotoide, un segmento che unisca le due origini.

L'angolo Alpha formato dal vettore che termina in (M_p) , con l'asse della pseudo-clotoide, tende a $\pi/4$ radianti, con l'aumentare del valore di (b) .

Quando calcolo il valore di (n) , corrispondente al primo od all'ultimo vettore di una pseudo-clotoide, voglio ottenere un valore intero, per questo motivo il risultato del calcolo deve essere arrotondato.

In Fig. 5 si può già notare che, la maggior vicinanza alle origini delle pseudo-clotoidi, è ogni volta contesa dai punti medi, dell'ultimo vettore che vi converge e del primo vettore, che dalla stessa origine diverge.

Se non arrotondato, il risultato del suddetto calcolo indica quale dei due vettori, ha il suo punto medio più vicino all'origine.

Se la parte decimale, del risultato del calcolo in questione è inferiore a 0.5, il più vicino all'origine, è il punto medio dell'ultimo vettore che converge, al contrario è il punto medio del primo che diverge.

Le Fig. 6 e 7, mostrano le traiettorie dei punti medi dei vettori verso e dalle origini. Le parti di traccia utilizzate riguardano il punto (Of), risultante dalla formulazione (1) per $s=1/2+10000.065345\dots i$.

Entrambe le immagini presenti in Fig. 6 e Fig. 7, sono un ingrandimento della traccia, quelle a destra sono un ulteriore ingrandimento, della parte centrale delle immagini a sinistra.

La Fig. 6 utilizza gli ultimi cento vettori ($n=3083\div 3183$) che convergono su (Of), la Fig. 7 utilizza i primi cento vettori ($n=3183\div 3283$) che da (Of) divergono. Ho aggiunto un piccolo cerchio per indicare l'origine e due spirali ottenute collegando i punti medi dei vettori.

Si può notare che le spirali tracciate nelle due immagini, collegando i punti medi dei vettori, sono quasi sovrapponibili.

Per entrambe le immagini, in marrone sono i vettori per i quali il loro punto finale corrisponde ad (n) pari, in verde sono i vettori per i quali il loro punto finale corrisponde ad (n) dispari.

Quello che succede è che l'angolo tra due vettori consecutivi, si stringe sempre di più attorno all'origine, fino ad arrivare all'inversione ed al successivo allargamento dell'angolo.

Nota: Lo stesso comportamento dei vettori si riscontra nelle origini che precedono (Of), ma anche nelle origini che precedono l'ultima, nelle tracce risultanti dalle formulazioni (2) e (3).

- Tre funzioni che permettono di calcolare, per una determinata pseudo-clotoide, i valori di (n) corrispondenti al primo, all'ultimo ed al vettore intermedio. Valide per la formulazione (1).

Il valore di (n) corrisponde al punto finale del vettore e (p) è la posizione della pseudo-clotoide, $p=1$ corrisponde all'ultima pseudo-clotoide.

Ultimo vettore (arrotondamento al numero intero precedente) $n(p) = \frac{b}{\pi \cdot (2 \cdot p - 1)}$ (6)

Punto (M_p) (arrotondamento al numero intero più vicino) $n(p) = \frac{b}{2 \cdot \pi \cdot p}$ (7)

Primo vettore (arrotondamento al numero intero successivo) $n(p) = \frac{b}{\pi \cdot (2 \cdot p + 1)}$ (8)

Dalle funzioni (6), (7) e (8) risulta evidente che il divisore di (b) , per $p=1$ vale: $\pi, 2\pi, 3\pi$, per $p=2$ vale $3\pi, 4\pi, 5\pi$, e così via (fino a quando l'incremento di (p) risulta utile).

Nell'appendice (C) presento un'ulteriore evidenza di simmetria e conferma delle tre funzioni.

Queste tre funzioni riguardano la parte della curva $\theta(n)$ dove si possono formare le pseudo-clotoidi. Le evidenze trattate in questo manoscritto riguardano le ultime pseudo-clotoidi, quelle meglio formate.

Il primo scopo di Diag. 1.2, è quello di evidenziare graficamente i due motivi per i quali, il numero di vettori che formano le pseudo-clotoidi, iniziando da uno, aumenta al crescere del valore di (n) . Il primo motivo è la modalità di crescita della curva $\theta(n)$, evidenziata dalla sua curvatura e dai cerchi colorati in nero. Ogni cerchio nero corrisponde, sulla traccia, al punto finale di un vettore. Il secondo motivo è evidenziato dai cerchi colorati in rosso, la loro posizione risulta dalle funzioni (6) ed (8). Il secondo scopo di Diag. 1.2, è quello di evidenziare come il valore di (b) influisce sulle pseudo-clotoidi. Per il secondo scopo ho aggiunto altre due curve $\theta(n)$.

L'aumento di (b) produce un allungamento, delle prime due parti della curva $\theta(n)$. L'allungamento della prima parte della curva, oltre ad aumentare il numero di vettori nella prima parte della traccia, per $a>0$, riduce la lunghezza dei vettori che formano le pseudo-clotoidi. L'allungamento della seconda parte della curva, oltre ad aumentare il numero di pseudo-clotoidi nella seconda parte della traccia, aumenta anche il numero di vettori che formano le ultime pseudo-clotoidi. Osservo che per $a>0$, l'aumento di (b) produce delle ultime pseudo-clotoidi, composte da un maggiore numero di vettori più corti, quindi meglio formate.

- Righe di comando per PARI-GP utili per individuare le origini delle pseudo-clotoidi, nelle tracce risultanti dalla formulazione (1).

```

a=
b=
p=
s=a+b*I
x1=b/(Pi*(2*p-1))
x2=truncate(b/(Pi*(2*p-1)))
Z(f,s)=sum(n=1,f,1/n^s)
if((x1-x2) < 0.5, f1=truncate(b/(Pi*(2*p-1)))-1, f1=truncate(b/(Pi*(2*p-1))))
f2=f1+1
z1=Z(f1,s)
z2=Z(f2,s)
Cp=(real(z1)+real(z2))/2+((imag(z1)+imag(z2))/2)*I

```

I dati richiesti sono (a), (b) e (p).

La differenza tra (x1) e (x2) determina quale dei due vettori, ha il suo punto medio più vicino all'origine, ricordo che i due vettori sono l'ultimo che converge sull'origine ed il primo che dalla stessa diverge. Nelle precedenti righe di comando, (f2) è il valore di (n) corrispondente al punto finale del vettore, il cui punto medio risulta più vicino all'origine.

(z1) e (z2) sono gli estremi del vettore utilizzato e (Cp) è il punto medio che assumo come origine $C_p = D_{p-1}$.

Quando l'origine cercata è l'ultima della traccia allora $p=1$. I due vettori che in questo caso, si contendono la maggior vicinanza ad (Of), risultano da b/π .

La funzione personalizzata Z(f,s) ha il difetto di ricominciare da 1, ad ogni incremento del valore di (n). Per valori di (b) che comportano tempi lunghi, utilizzo la seguente variante delle righe di comando.

Ho in qualche modo risolto il problema, calcolando un valore (Base) appena inferiore a (z1).

```

a=
b=
p=
s=a+b*I
x1=b/(Pi*(2*p-1))
x2=truncate(b/(Pi*(2*p-1)))
Z(f,s)=sum(n=1,f,1/n^s)
if((x1-x2) < 0.5, f1=truncate(b/(Pi*(2*p-1)))-1, f1=truncate(b/(Pi*(2*p-1))))
f2=f1+1
fb1=f1-2
fb2=f1-1
Base=Z(fb1,s)
Z(f,s)=Base+sum(n=fb2,f,1/n^s)
z1=Z(f1,s)
z2=Z(f2,s)
Cp=(real(z1)+real(z2))/2+((imag(z1)+imag(z2))/2)*I

```

- Distanza tra le due origini di una pseudo-clotoide. Funzione valida per la formulazione (1).

Questa funzione, per le tracce risultanti dalla formulazione (1) e solo se $a=1/2$, permette di calcolare la distanza tra le due origini di una pseudo-clotoide.

$$r(p) = \frac{1}{\sqrt{p}} \quad (9)$$

L'ho derivata dalla funzione (4) sostituendo (n) con (p), evidenzio però che in questa funzione è prevista solo la radice quadrata. Nella funzione (4) la radice risulta quadrata solo se $a=1/2$.

In altro modo è possibile calcolare $r(p)$ quando $a \neq 1/2$. In questo caso utilizzo le seguenti righe di comando per PARI-GP.

Con queste righe di comando, partendo dal valore di $r(p)$ risultante per $a=1/2$, si ottiene la distanza tra le due origini della pseudo-clotoide, dati i valori di (b), (p) ed $a \neq 1/2$.

```

b=
p=
nr=
dr=
medio=b/(2*Pi*p)    \\ In questo caso, l'arrotondamento risulterebbe controproducente.
rBase=1/sqrt(p)
rho1=1/sqrt(medio)
rho2=1/sqrtn(medio^nr,dr)
rpb=(rho2/rho1)*rBase

```

Nota: Ho chiamato (rpb) la distanza tra le due origini delle pseudo-clotoidi, calcolata in questo modo, per distinguerla da quella calcolabile quando $a=1/2$. Quando di seguito utilizzo questo metodo, (rpb) diventa ad esempio (r1b), se il risultato si riferisce all'ultima pseudo-clotoide.

Come per la funzione (4), (nr) e (dr) utilizzati nella penultima riga, sono il numeratore ed il denominatore di (a), espresso in forma frazionaria.

- Inclinazione e posizione dell'asse di simmetria.

Nelle tracce risultanti da una qualsiasi delle tre formulazioni, l'asse di simmetria divide sempre in due parti uguali, l'angolo tra l'asse dell'ultima pseudo-clotoide ed il primo vettore. Divide in due parti uguali anche gli angoli, tra gli assi delle altre pseudo-clotoidi ed i vettori corrispondenti, nella prima parte della traccia.

Per le tracce risultanti dalla formulazione (1), se $a=1/2$ e l'ultima origine (Of) non coincide con l'origine del piano complesso, l'asse è perpendicolare ad un segmento che congiunga (Of) con l'origine del piano complesso. Il punto di intersezione corrisponde alla mezzera dello stesso segmento.

Se $a=1/2$ e l'ultima origine (Of) coincide con il piano complesso, l'asse passa per l'origine del piano.

Se $a \neq 1/2$ occorre ricordare che, la simmetria riguarda solo gli orientamenti.

Per le tracce risultanti dalla formulazione (1), quando l'ultima origine non coincide con l'origine del piano complesso, ho scelto di posizionare l'asse di simmetria in modo che incroci il vettore cerniera, indipendentemente dal valore di (a). Questa scelta è dovuta alla necessità di avere l'asse di simmetria, in una posizione il più possibile centrale nell'immagine.

Per calcolare l'inclinazione dell'asse di simmetria, è necessario conoscere l'inclinazione dell'ultima pseudo-clotoide.

Per valori di (b) superiori a qualche decina di milione e con riferimento all'ultima pseudo clotoide, l'angolo Alpha che ho indicato in Fig. 5 è già molto prossimo a $\pi/4$ e quindi può essere utilizzato.

Per valori di (b) inferiori e nei casi in cui (Of) coincide con l'origine del piano complesso, il metodo che mi risulta essere il più preciso, è quello di utilizzare la funzione zeta(s) di PARI-GP, per individuare due punti di convergenza molto vicini ed a cavallo dell'origine del piano complesso. Determino quindi l'inclinazione dell'asse di simmetria, per questi due casi ed utilizzo un valore a metà tra i due.

Nota: Per quanto riguarda le origini delle pseudo-clotoidi, tranne che nella sezione 10 (la quale riguarda l'ultima origine), mi riferisco all'utilizzo del punto medio del vettore che si trova più vicino all'origine. Si tratta del primo dei due metodi che presento in questo manoscritto.

Per mostrare come la precisione, con la quale determino le origini delle pseudo-clotoidi, aumenta con l'aumentare del valore di (b), nelle verifiche che seguono utilizzo valori di (b) crescenti, partendo da $b=10000.065345\dots$ fino a $b=30384448732.364055\dots$

Quando il valore di (b) è sufficientemente grande, utilizzo le seguenti righe di comando per PARI-GP, con le quali calcolo (in gradi decimali) l'inclinazione dell'asse di simmetria, che chiamo Gamma. Come per i vettori, lo zero è ad ore 3.00 e per (b) positivo l'incremento è in senso orario.

```
b=  
p=1  
n(p)=round(b/(2*Pi*p))  
ThetaM(p)=b*log(n(p))  
ThetaMp=ThetaM(p)*180/Pi-(truncate((ThetaM(p)*180/Pi)/360)*360)  
Beta=ThetaMp-45  
Gamma=(Beta+180)/2 \\ Può anche essere Gamma=(Beta-180)/2
```

Come dato è richiesto solamente (b), in queste righe di comando, n(p) ha lo stesso ruolo che nella funzione (5) è svolto da (n), n(p) viene calcolato utilizzando la funzione (7).

L'angolo ThetaMp, lo ottengo trasformando ThetaM(p) in gradi decimali e togliendo i multipli di 360°.

6.2 Verifica del metodo di calcolo delle origini delle pseudo-clotoidi.

Di seguito presento una serie di immagini, seguite dai valori che ho calcolato per i punti evidenziati nelle immagini, lo scopo è fornire risultati concreti di quanto ho descritto.

Con queste verifiche, oltre alle due simmetrie, voglio mostrare il miglioramento della precisione con la quale determino, la posizione dell'ultima origine (Of). Partendo da una precisione corrispondente alla ottava cifra decimale, arrivo ad una precisione corrispondente alla sedicesima cifra decimale.

Quando saranno a disposizione degli zeri più grandi, si potrà proseguire con la verifica.

Per realizzare la Fig. 8, ho utilizzato la funzione (6) per estrarre le ultime tre pseudo clotoidi, dalla traccia generata dalla formulazione (1), per $s=1/2+10000.065345...i$.

Nell'immagine ho inserito, gli assi delle pseudo-clotoidi, i primi tre vettori, l'asse di simmetria, le misure degli angoli ed il valore iniziale e finale di (n) relativo alle ultime tre pseudo-clotoidi.

Questi sono i valori che ho calcolato per i punti indicati.

$$Z1=1 + 0*i$$

$$Z2=1.279971387669553166543348050340939 - 0.649319660942424238508940891522691*i$$

$$Z3=0.703209915488297883915190006009985 - 0.623251720083115422214226205648555*i$$

$$\rho1=1/\sqrt{1}=1$$

$$\rho2=1/\sqrt{2}=0.70710678118654752440084436210484903928$$

$$\rho3=1/\sqrt{3}=0.57735026918962576450914878050195745565$$

$$C1=Of=0.000000001656863602895482185076358 - 0.00000870728994730116277388661119*i$$

$$D1=C2=-0.965345475328091939805484497624280 + 0.260980551504779560828553363922483*i$$

$$D2=C3=-1.404988439711474889002277216208724 - 0.292816533905999643841026045005520*i$$

$$D3=C4=-0.841636966379357619953239167296504 - 0.418077650468387878482817491565836*i$$

$$r1=1.0000015963419633007658231096434332396$$

$$r2=0.70709062215622857589281981925590547340$$

$$r3=0.57710937423327603288955743178562614204$$

La Fig. 9 è costruita come la Fig. 8 e presenta le stesse informazioni. In (s) cambia solo il valore di (b).

$$s=1/2+100000.743723...i$$

Questi sono i valori che ho calcolato per i punti indicati.

$$Z1 = 1 + 0 \cdot i$$

$$Z2 = 1.457719102883924466831745848365844 + 0.538974232088265393013052030027273 \cdot i$$

$$Z3 = 1.949672352173808132843522238529594 + 0.236789960746325907222725029908105 \cdot i$$

$$\rho1 = 1/\sqrt{1} = 1$$

$$\rho2 = 1/\sqrt{2} = 0.70710678118654752440084436210484903928$$

$$\rho3 = 1/\sqrt{3} = 0.57735026918962576450914878050195745565$$

$$C1 = Of = -0.000000037040110100466592765668563 + 0.00000009152152648327514216743411 \cdot i$$

$$D1 = C2 = 0.287254654866922087764470656216460 - 0.957853802713809535614926211859966 \cdot i$$

$$D2 = C3 = -0.097522918532458818642275418447890 - 1.551103336881141503649659434053874 \cdot i$$

$$D3 = C4 = 0.333245554643230822458265974168000 - 1.935524540314814773299815774745003 \cdot i$$

$$r1 = 0.99999959146429558010392354593870939209$$

$$r2 = 0.70710592613898544602740375870939454761$$

$$r3 = 0.57735702916956718654887616656953995788$$

Nota: A causa del notevole aumento del numero di vettori, derivante dai valori di (b) che utilizzo per realizzare le prossime immagini, da ora in avanti tratterò solo gli assi delle pseudo-clotoidi.

La Fig. 10 riguarda una traccia risultante dalla formulazione (1) per $s=1/2+ 500000.710151...i$

Questi sono i valori che ho calcolato per i punti indicati.

$Z_1=1 + 0*i$
 $Z_2=1.700592908841963041729518549224089 + 0.095757903487685357863589224616525*i$
 $Z_3=2.192506617124496826584513799376035 + 0.398006537789082302598958919957756*i$
 $\rho_1=1/\sqrt{1}=1$
 $\rho_2=1/\sqrt{2}=0.70710678118654752440084436210484903928$
 $\rho_3=1/\sqrt{3}=0.57735026918962576450914878050195745565$
 $C_1=Of=-0.000000002779215499238527530197103 + 0.00000000727352149747625967257733*i$
 $D_1=C_2=0.912186423676250091635914663206452 - 0.409775348567324417765620230872246*i$
 $D_2=C_3=1.512018607332847513810560650738484 - 0.784210128866917253542525463440716*i$
 $D_3=C_4=1.836882213688976626024759987444427 - 1.261491752775133371360414491054648*i$
 $r_1=0.99999995674958242614842959779764096643$
 $r_2=0.70710681883874261987046146629742942055$
 $r_3=0.57735094288930876105294711519002247900$

La Fig. 11 riguarda una traccia risultante dalla formulazione (1) per $s=1/2+ 200000000.333438...i$

Questi sono i valori che ho calcolato per i punti indicati.

$$Z_1 = 1 + 0 \cdot i$$

$$Z_2 = -1.262632494756541500146249888829203 - 0.656524312343385499266864477784058 \cdot i$$

$$Z_3 = 0.852749217294522995093719678260941 - 0.249917583193058615072419945469997 \cdot i$$

$$\rho_1 = 1/\sqrt{1} = 1$$

$$\rho_2 = 1/\sqrt{2} = 0.70710678118654752440084436210484903928$$

$$\rho_3 = 1/\sqrt{3} = 0.57735026918962576450914878050195745565$$

$$C_1 = Of = -2.1018598982344225278283959075 \cdot 10^{-14} + 1.2461516514710634043133623700 \cdot 10^{-14} \cdot i$$

$$D_1 = C_2 = -0.981276543078059672283529814644184 - 0.192604117309454072600458549454328 \cdot i$$

$$D_2 = C_3 = -1.112542363961832134698197927175510 - 0.887420124800682799411170744861789 \cdot i$$

$$D_3 = C_4 = -0.788647648547555736194119162544608 - 0.409481272372406946812874299658904 \cdot i$$

$$r_1 = 0.9999999999987229790352673921371217883$$

$$r_2 = 0.70710678118537503454176497881172460539$$

$$r_3 = 0.57735026918998863498291843250261601856$$

La Fig. 12 riguarda una traccia risultante dalla formulazione (1) per $s = 1/2 + 30384448732.364055...i$

Questi sono i valori che ho calcolato per i punti indicati.

$Z_1=1 + 0*i$
 $Z_2=0.724519368924790938343312247422888 + 0.651237607868590893366274041132017*i$
 $Z_3=0.178532541700720327413478654136258 + 0.463536468204692740166196202618637*i$
 $\rho_1=1/\sqrt{1}=1$
 $\rho_2=1/\sqrt{2}=0.70710678118654752440084436210484903928$
 $\rho_3=1/\sqrt{3}=0.57735026918962576450914878050195745565$
 $C_1=Of=6.3551578879780175364007735183 \text{ E-}16 - 5.5733444776495422447224959487 \text{ E-}17*i$
 $D_1=C_2=0.875065558444772233553291409223290 + 0.484004409508565235812290240260185*i$
 $D_2=C_3=0.949203820018410592013826525126720 - 0.219205031675801220002712958090326*i$
 $D_3=C_4=0.380581372882963358738369312836549 - 0.319214260985179251496374622206244*i$
 $r_1=0.999999999999747271997531593516918605$
 $r_2=0.70710678118654057191979551222158032576$
 $r_3=0.57735026918964906754505400912423534885$

- Cosa cambia se $a \neq 1/2$.

Se (a) è diverso da 1/2, le distanze tra le due origini delle pseudo-clotoidi, non risultano più soltanto in funzione di (p), ma risultano influenzate dal valore di (b). Questa influenza aumenta con l'aumentare di (b).

Ricordo di nuovo che anche quando $a \neq 1/2$, rimane la simmetria tra gli orientamenti delle pseudo-clotoidi e gli orientamenti dei vettori corrispondenti nella prima parte della traccia.

Sempre utilizzando tracce derivanti dalla formulazione (1), per le prossime immagini cambio il valore di (a). Per un confronto, utilizzo gli stessi valori di (b) già usati per le Fig. 8 e Fig. 9, per (a) utilizzo 4/9 e 5/9.

La Fig. 13 riguarda una traccia risultante dalla formulazione (1) per $s=4/9+10000.065345...i$.

Per un confronto, quando $a \neq 1/2$ aggiungo il risultato fornito dalla funzione zeta(s) di PARI-GP. Ricordo che questo risultato corrisponde, al punto di convergenza per la formulazione (2).

Questi sono i valori che ho calcolato per i punti indicati.

$Z_1=1 + 0*i$
 $Z_2=1.290962847660521008432650356690127 - 0.674811448278282790179477060884931*i$
 $Z_3=0.677902851617155069656615670941578 - 0.647102919725522173337019895689558*i$
 $\rho_1=1/\sqrt[9]{1^4, 9}=1$
 $\rho_2=1/\sqrt[9]{2^4, 9}=0.73486724613779942569210434909166210696$
 $\rho_3=1/\sqrt[9]{3^4, 9}=0.61368584903291603508168767420564100200$
 $C_1=O_f=0.078069391208961165037678213752753 + 0.307906226690245588368501576278479*i$
 $D_1=C_2=-1.375922409635182348505531827444396 + 0.700992286079078689342785639887135*i$
 $D_2=C_3=-2.013094019370784046672524074146321 - 0.101620100266519179114611683748904*i$
 $D_3=C_4=-1.214818387997969490951889594343979 - 0.279113183742634579261078366946870*i$
 $r_{1b}=1.5061875514552878274959500761833515671$
 $r_{2b}=1.0248024792037427678003416878700458546$
 $r_{3b}=0.81810997914151621963050311883954803174$
 $\zeta(4/9+10000.065345...*i)$
 $=-0.078069316066729723355353601968168 + 0.307907492738082014484678512957571*i$

La Fig. 14 riguarda una traccia risultante dalla formulazione (1) per $s=5/9+10000.065345...i$.

Questi sono i valori che ho calcolato per i punti indicati.

$Z_1=1 + 0*i$
 $Z_2=1.269395142863975603839539912109236 - 0.624790855522824844820086729917940*i$
 $Z_3=0.726783003857016117828109842126264 - 0.600266365189442657817308538178919*i$
 $\rho_1=1/\sqrt[9]{1^5, 9}=1$
 $\rho_2=1/\sqrt[9]{2^5, 9}=0.68039500008718848212784018766240654944$
 $\rho_3=1/\sqrt[9]{3^5, 9}=0.54316607407294877966782901238146633121$
 $C_1=O_f=-0.003314743587799824311241490466120 - 0.210871589766428974340592177894236*i$
 $D_1=C_2=-0.644234424726251896080264837547347 - 0.037598519000937387673623507097398*i$
 $D_2=C_3=-0.947584172934760675868364210073238 - 0.419714818552751761969187061345085*i$
 $D_3=C_4=-0.550021125427088370760360697399167 - 0.508114462470384641799983996118217*i$
 $r_{1b}=0.66392794113441831924094269421957823048$
 $r_{2b}=0.48789889773538899506180447578843385952$
 $r_{3b}=0.40744318225175140476662413531467566286$
 $\zeta(5/9+10000.065345...*i)$
 $=-0.003314715037153960399700583461078 - 0.210870993947408577649344658439441*i$

La Fig. 15 riguarda una traccia risultante dalla formulazione (1) per $s=4/9+ 100000.743723\dots i$.

Questi sono i valori che ho calcolato per i punti indicati.

$$Z1=1 + 0*i$$

$$Z2=1.475688800603137041590117824682802 + 0.560133943291157827931177315009343*i$$

$$Z3=1.998603162276026501168442363805462 + 0.238931683555200232567194497996355*i$$

$$\rho1=1/\sqrt[4]{9}=1$$

$$\rho2=1/\sqrt[4]{2^4 \cdot 9}=0.73486724613779942569210434909166210696$$

$$\rho3=1/\sqrt[4]{3^4 \cdot 9}=0.61368584903291603508168767420564100200$$

$$C1=Of=-0.846730213815135417144312542193614 + 0.768322636867214696402480283034644*i$$

$$D1=C2=-0.355028468975026372039929691617218 - 0.871262086475091331518718032013581*i$$

$$D2=C3=-0.988782182746016600743940476082647 - 1.848382717198140525681412140555477*i$$

$D3=C4=-0.295081980444689918852089559870696 - 2.467446172875333732375280340338790*i$
 $r1b=1.7117275128333209138072851381533823726$
 $r2b=1.1646508412434703068103081075350967919$
 $r3b=0.92975231302832797031983434662838644617$
 $\zeta(4/9+100000.743723...*i)$
 $=-0.846730149507570968719373810221128 + 0.768322624638156318560220410299009*i$

La Fig. 16 riguarda una traccia risultante dalla formulazione (1) per $s=5/9+ 100000.743723...i$.

Questi sono i valori che ho calcolato per i punti indicati.

$Z1=1 + 0*i$
 $Z2=1.440428231396715774371922260021345 + 0.518613853587046207062557111660290*i$
 $Z3=1.903253537461400721244212443489882 + 0.234321539076170299965132534437333*i$
 $\rho1=1/\sqrt[5]{9}=1$
 $\rho2=1/\sqrt[5]{2^5 \cdot 9}=0.68039500008718848212784018766240654944$
 $\rho3=1/\sqrt[5]{3^5 \cdot 9}=0.54316607407294877966782901238146633121$
 $C1=Of=0.572034888482650853911492699453535 - 0.344879910580041649508544771687717*i$
 $D1=C2=0.739850576750366317029246434750709 - 0.904463019168379733376794300908496*i$
 $D2=C3=0.506236523862801265649700878040195 - 1.264648860955369163723195494310002*i$
 $D3=C4=0.773731736022865961573792846330884 - 1.503363738414937802577330865007652*i$
 $r1b=0.58420513341212783192918541347107579981$
 $r2b=0.42931321757013609472032176868340751960$
 $r3b=0.35851842330740965210028708609210130873$
 $\zeta(5/9+100000.743723...*i)$
 $=-0.572034909804820210912224639256731 - 0.344879917005207774003068196284908*i$

7. Per quale motivo gli orientamenti degli assi delle pseudo-clotoidi, sono simmetrici, agli orientamenti dei vettori corrispondenti, nella prima parte della traccia.

Nota: In questa sezione mi riferisco esclusivamente alle tracce risultanti dalla formulazione (1). I risultati delle seguenti funzioni sono in radianti.

Prima di considerare l'argomento di questa sezione, è necessario presentare alcune funzioni.

Ricordo che la funzione (5) mostra che gli orientamenti dei vettori, dipendono esclusivamente dai valori di (b) e di (n), lo stesso è valido anche per gli orientamenti delle pseudo-clotoidi, con (p) che sostituisce (n).

Dalle funzioni (5) e (7) si ricava la funzione che permette di ottenere, l'orientamento dei vettori che terminano nei punti (M_p).

L'arrotondamento deriva dal fatto che (M_p), deve corrispondere ad un numero intero.

$$\theta M(p) = b \cdot \log \left(\text{round} \left(\frac{b}{2 \cdot \pi \cdot p} \right) \right) \quad (10)$$

log() è il logaritmo naturale.

Quando ho descritto le pseudo-clotoidi, nella Fig. 5 ho evidenziato l'angolo Alpha, in questa sezione lo indico con la corrispondente lettera Greca. Ricordo che si tratta dell'angolo tra il vettore che termina nel punto (M_p) e l'asse della pseudo-clotoide alla quale appartiene.

Sottraendo (α) alla funzione (10), si ottiene la funzione che approssima l'orientamento β(p), delle pseudo-clotoidi. Occorre parlare di approssimazione in quanto, come ho già scritto nella sezione (6.1), (α) non ha un valore fisso, ma mostra in modo evidente di tendere a π/4 al crescere di (b).

Ricordo che deve essere p≥1, il valore massimo di (p) è legato al valore di (b), più è grande (b) e più grande può essere (p).

$$\beta(p) = b \cdot \log \left(\text{round} \left(\frac{b}{2 \cdot \pi \cdot p} \right) \right) - \alpha \quad (11)$$

Il segno (-) davanti ad (α), deriva dal fatto che l'asse della pseudo-clotoide risulta essere sempre in ritardo, dell'angolo (α), rispetto al verso di crescita (orario per (b) positivo) dell'orientamento del vettore che termina in (M_p).

- Asse di simmetria.

Quello che chiamo asse di simmetria, nasce come bisettrice dell'angolo tra il primo vettore e l'asse dell'ultima pseudo-clotoide.

Allargando lo sguardo, la semplice bisettrice diventa l'asse di simmetria, tra gli orientamenti degli assi delle pseudo-clotoidi ed i corrispondenti vettori nella prima parte della traccia. Solo se a=1/2, la simmetria riguarda anche lunghezze e distanze.

La seguente funzione, fornisce l'approssimazione dell'orientamento (γ) dell'asse di simmetria. Riguardo all'approssimazione, è valido quanto già evidenziato per la funzione (11).

$$\gamma = \frac{\pm \pi + b \cdot \log \left(\text{round} \left(\frac{b}{2 \cdot \pi} \right) \right) - \alpha}{2} \quad (12)$$

Nota per la funzione (12): La presenza di $\pm\pi$, risolve il fatto che il primo vettore della traccia ha sempre lo stesso orientamento, mentre l'orientamento dell'asse dell'ultima pseudo-clotoide può avere un qualsiasi valore. Occorre inoltre considerare il fatto che il primo vettore si allontana dall'origine, mentre l'ultima pseudo-clotoide raggiunge l'ultima origine. L'apparente mancanza di $\theta(n)$ deriva dal fatto che, l'angolo $\theta(n)$ primo vettore della traccia, è sempre zero radianti.

Una descrizione condivisibile, dell'asse di simmetria della traccia, potrebbe essere la seguente.

La bisettrice tra l'orientamento del primo vettore della traccia e l'asse dell'ultima pseudo-clotoide, è anche l'asse al quale tendono ad essere simmetrici, gli orientamenti delle coppie costituite dagli assi delle pseudo-clotoidi e dai vettori a loro corrispondenti nella prima parte della traccia.

- Per quale motivo gli orientamenti sono simmetrici.

Ricordo che la funzione (5) fornisce, dato (b), l'orientamento di un qualsiasi vettore della traccia, corrispondente alla posizione (n). La funzione (11) fornisce, dato (b), l'orientamento di una pseudo-clotoide, che si trova nella posizione (p).

Il motivo per il quale gli orientamenti risultano simmetrici, deriva dal fatto che a parità di (b), i diagrammi delle due funzioni in questione, sono tra di loro simmetrici.

Nel caso in questione, la seconda parte della traccia è formata da una successione di spirali poligonali (pseudo-clotoidi) che a loro volta sono formate da vettori le cui lunghezze ed orientamenti, possono essere calcolati con le funzioni (4) e (5). I valori di (n) corrispondenti ai vettori dai quali si ottengono gli orientamenti degli assi delle pseudo-clotoidi, sono calcolabili con la funzione (7). Negare la simmetria tra gli orientamenti dei vettori e delle pseudo-clotoidi corrispondenti nelle due parti della traccia, significa negare la validità delle funzioni (5) e (7), ma anche delle funzioni (6) e (8).

Ora propongo una verifica equivalente, al confronto dei diagrammi delle due funzioni in questione.

Essendo i risultati forniti dalla funzione (11), approssimativi a causa di (α), non utilizzo la funzione (11) ma la funzione (10). Ho accertato che la mancanza di (α), non influisce sulla validità della verifica.

La formula (13) che utilizzo per la verifica, somma i risultati delle funzioni (5) e (10), i dati richiesti sono (b), (n) e (p). A parità di (b) e variando le coppie di valori $n=p$, il risultato (K) della formula (13) rimane costante, quando le funzioni (5) e (10) si compensano. Il valore costante di (K) risulta al netto dei multipli di 2π .

Verifica che la mancanza di (α), nella formula (13), non ne comprometta la validità.

Per $a=1/2$ ed utilizzando valori di (b) tra 2000 e 2000000, scelti in modo che l'ultima origine non capitasse, sull'origine del piano complesso, ho eseguito la seguente verifica.

- Ho usato le righe di comando, che ho inserito in questo manoscritto dopo la formula (13). Utilizzando valori di $n=p$ da 1 a 10, ho ottenuto i primi dieci risultati di (K) per diversi valori di (b). Ho poi anche calcolato le differenze tra risultati consecutivi.
- Utilizzando gli stessi valori di (b), ho ottenuto graficamente i valori di (α) relativi alle ultime dieci pseudo-clotoidi, calcolando anche le differenze tra risultati consecutivi.

I risultati ottenuti hanno evidenziato quanto segue.

- Le serie di risultati dei due metodi sono uguali, nei limiti di precisione ottenibili graficamente.
- Le differenze dei valori consecutivi, mostrano in entrambi i casi, di oscillare attorno al valore zero.

In conclusione, da questa verifica traggo due considerazioni.

- La mancanza di (α) nella formula (13), non è influente sul significato dei risultati.
- L'oscillazione dei risultati ottenuti, ritengo sia dovuta all'arrotondamento necessario, per calcolare (M_p) ed al fatto che aumentando il valore di (p) a parità di (b) , risultano di meno e più lunghi i vettori che formano la pseudo-clotoide.

Voglio ricordare che, la precisione con la quale viene formata una pseudo-clotoide, deriva dal numero e dalla lunghezza dei vettori che la formano e quindi dalla combinazione dei valori di (b) e di (p) .

Note relative alla formula (13) ed alle righe di comando che seguono.

- Dati due orientamenti, l'orientamento della loro bisettrice è uguale alla metà della loro somma. La funzione (12) ed il metodo di verifica che ho scelto, derivano da questa semplice osservazione.
- Di seguito alla formula (13), riporto le righe di comando per PARI-GP che ho utilizzato, evidenzio che in alcuni casi, occorre aumentare la precisione di calcolo (nelle mie prove ho utilizzato $\backslash p 200$).
- Le righe di comando, oltre ad eseguire il calcolo corrispondente alla formula (13), presentano il risultato al netto dei multipli di 2π .
- Più è grande il valore di (b) , più aumenta il numero delle pseudo-clotoidi sufficientemente formate. Questo non significa che la verifica, funziona solo per valori di (b) molto grandi. Occorre però tenere conto del fatto che, diminuendo il valore di (b) a parità di (p) , diminuisce il numero dei vettori che formano la pseudo-clotoide. Meno sono i vettori, più il risultato risente dell'arrotondamento.

Nei risultati ho limitato il numero di decimali, a quelli per i quali esiste corrispondenza. Ho scelto il secondo valore di (b) , sufficientemente grande, in modo che risultasse evidenziato quanto segue.

Fissato il valore di (b) , aumentando il valore di $n=p$ si riduce il numero dei decimali corrispondenti, tra due risultati consecutivi di (K) . *In modo equivalente si può affermare che, più il valore di $n=p$ si avvicina ad 1, più aumenta il numero dei decimali corrispondenti, tra due risultati consecutivi di (K) .*

Nella formula (13), dato il valore di (b) posso cambiare il valore di (p) e di (n) , i quali devono essere tra di loro uguali.

Quando (al netto dei multipli di 2π) il risultato (K) non cambia, significa che le variazioni di $\theta(n)$ e $\theta M(p)$ si sono compensate. La compensazione è la conferma della simmetria degli orientamenti, posso quindi affermare quanto segue.

Nei limiti entro i quali il risultato (K) non cambia, risulta verificata la simmetria degli orientamenti.

L'uguaglianza richiesta tra (n) e (p) , serve a realizzare la corrispondenza, tra vettore e pseudo-clotoide.

$$b \cdot \log(n) + b \cdot \log\left(\text{round}\left(\frac{b}{2 \cdot \pi \cdot p}\right)\right) = K \quad (13)$$

Ecco le righe di comando. Le ho compilate inserendo i valori di (b) , (n) e (p) , che hanno prodotto una delle serie di risultati, riportati di seguito.

```

\p 200
b=1111111333344444444445555555
n=p=10
Tn=b*log(n)
Tp=b*log(round(b/(2*Pi*p)))
TT=(Tn+Tp)-(truncate((Tn+Tp)/(2*Pi))*(2*Pi))
S1=Str("n=p=" n " K=" TT)
n=p=20
Tn=b*log(n)
Tp=b*log(round(b/(2*Pi*p)))
TT=(Tn+Tp)-(truncate((Tn+Tp)/(2*Pi))*(2*Pi))
S2=Str("n=p=" n " K=" TT)
n=p=30
Tn=b*log(n)
Tp=b*log(round(b/(2*Pi*p)))
TT=(Tn+Tp)-(truncate((Tn+Tp)/(2*Pi))*(2*Pi))
S3=Str("n=p=" n " K=" TT)
n=p=40
Tn=b*log(n)
Tp=b*log(round(b/(2*Pi*p)))
TT=(Tn+Tp)-(truncate((Tn+Tp)/(2*Pi))*(2*Pi))
S4=Str("n=p=" n " K=" TT)
n=p=50
Tn=b*log(n)
Tp=b*log(round(b/(2*Pi*p)))
TT=(Tn+Tp)-(truncate((Tn+Tp)/(2*Pi))*(2*Pi))
S5=Str("n=p=" n " K=" TT)
b=Str("b=" b)
print(b " " S1 "\n" b " " S2 "\n" b " " S3 "\n" b " " S4 "\n" b " " S5)

```

```

b=123456789012345 n=p=1 K=3.51304065297
b=123456789012345 n=p=2 K=3.51304065297
b=123456789012345 n=p=3 K=3.51304065297
b=123456789012345 n=p=4 K=3.51304065297
b=123456789012345 n=p=5 K=3.51304065297

```

```

b=1111111333344444444445555555 n=p=1 K=3.540111614032122353696843
b=1111111333344444444445555555 n=p=2 K=3.540111614032122353696843
b=1111111333344444444445555555 n=p=3 K=3.540111614032122353696843
b=1111111333344444444445555555 n=p=4 K=3.540111614032122353696843
b=1111111333344444444445555555 n=p=5 K=3.540111614032122353696843

```

```

b=1111111333344444444445555555 n=p=10 K=3.5401116140321223536968
b=1111111333344444444445555555 n=p=20 K=3.5401116140321223536968
b=1111111333344444444445555555 n=p=30 K=3.5401116140321223536968
b=1111111333344444444445555555 n=p=40 K=3.5401116140321223536968
b=1111111333344444444445555555 n=p=50 K=3.5401116140321223536968

```

```

b=1111111333344444444445555555 n=p=1000 K=3.5401116140321223536
b=1111111333344444444445555555 n=p=2000 K=3.5401116140321223536
b=1111111333344444444445555555 n=p=3000 K=3.5401116140321223536
b=1111111333344444444445555555 n=p=4000 K=3.5401116140321223536
b=1111111333344444444445555555 n=p=5000 K=3.5401116140321223536

```

8. Una funzione per calcolare l'angolo (α).

Preciso che si tratta di una prima ipotesi, che non fornisce dei risultati esatti, ma dei valori che li approssimano. Deriva da tre convincimenti, basati sull'osservazione di molti risultati ottenuti.

- Il valore di (α) risulta, molto probabilmente, in funzione del solo valore di (b).
- Con l'aumentare del valore di (b), il valore di (α) tende in modo evidente a $\pi/4$.
- Nelle funzioni relative agli orientamenti, è sempre presente il logaritmo naturale.

Desidero ricordare che è possibile calcolare con precisione, l'orientamento dell'asse di simmetria e da questo risalire al valore di (α). La condizione per riuscirci è che $b \geq 20$ e tale per cui l'ultima origine della traccia, non corrisponda all'origine del piano complesso.

Questa è la funzione, il risultato è ovviamente in radianti.

$$\alpha(b) = \frac{\pi}{4} - \log\left(1 + \frac{1}{b}\right) \quad (14)$$

Ho deciso di presentarla in quanto può essere utilizzata, per ottenere velocemente, un valore approssimato di (α). Dal confronto dei risultati ottenuti nei due modi, ognuno potrà decidere se ha senso utilizzarla e per quali valori di (b).

Ecco il confronto, di alcuni risultati (etichettati AlphaB) ottenuti graficamente, utilizzando il metodo sopra ricordato, con i risultati forniti dalla funzione (14) e trasformati in gradi decimali.

b=20 AlphaB=42.90882274° $\alpha(b)$ =42.20452951°	b=2000 AlphaB=44.9444677° $\alpha(b)$ =44.97135927°	b=2000000 AlphaB=44.99999148° $\alpha(b)$ =44.99997135°
b=100 AlphaB=44.89564617° $\alpha(b)$ =44.42988804°	b=20000 AlphaB=44.99932793° $\alpha(b)$ =44.99713528°	b=200000000 AlphaB=44.99999916° $\alpha(b)$ =44.99999971°
b=200 AlphaB=44.82710247° $\alpha(b)$ =44.71423492°	b=200000 AlphaB=44.99998717° $\alpha(b)$ =44.99971352°	b=2000000000 AlphaB=44.99999998° $\alpha(b)$ =44.99999997°

9. Per quale motivo, se $a=1/2$, il valore di (b) risulta neutro nei riguardi della distanza, tra le due origini delle pseudo-clotoidi.

Nota: In questa sezione mi riferisco esclusivamente, alle tracce risultanti dalla formulazione (1).

Nella sezione (6.1), ho presentato la funzione (9) con la quale è possibile calcolare, la distanza $r(p)$ tra le due origini di una pseudo-clotoide, che si trova nella posizione (p), a condizione che $a=1/2$. Di seguito ho fornito delle righe di comando per PARI-GP, utilizzabili per lo stesso scopo, nei casi in cui $a \neq 1/2$.

In questa sezione propongo la funzione (15), con la quale è possibile calcolare, per qualsiasi valore di (a) espresso in forma frazionaria, la distanza $r(p)$ tra le due origini di una pseudo-clotoide.

La funzione (15) può quindi essere utilizzata in sostituzione sia della funzione (9) che delle righe di comando.

Come per la funzione (4), nella funzione (15) (nr) è il numeratore di (a) e (dr) ne è il denominatore.

$$r(p) = \frac{\sqrt{\frac{b}{2 \cdot \pi}}}{p \cdot \sqrt[dr]{\left(\frac{b}{2 \cdot \pi \cdot p}\right)^{nr}}} \quad (15)$$

Ai fini dello scopo di questa sezione e dell'ipotesi di Riemann, l'importanza della funzione (15) consiste nel fatto che, quando $a=1/2$, la funzione si semplifica diventando la funzione (9), che ricordo essere $r(p) = \frac{1}{\sqrt{p}}$

Ricordo che la funzione (4), permette di calcolare la lunghezza dei singoli vettori. Risulta importante notare che, quando $a=1/2$, anche la funzione (4) si semplifica diventando $\rho(n) = \frac{1}{\sqrt{n}}$

Per $a=1/2$ (ponendo $p=n$) dalle due funzioni in questione, risulta che $\frac{1}{\sqrt{p}} = \frac{1}{\sqrt{n}}$ e quindi $r(p)=\rho(n)$.

Riepilogando.

- Quando $a \neq 1/2$, la funzione (15) rimane invariata. Noto la presenza di (b), con quanto ne consegue.
- Quando $a=1/2$, la funzione (15) si semplifica diventando la funzione (9), con quanto ne consegue.

Quello che fa la funzione (15), è calcolare la lunghezza di una parte centrale della pseudo-clotoide, la quale corrisponde alla distanza tra le due origini. Si può considerare una versione migliorata delle righe di comando, alle quali ho fatto riferimento nella prima parte di questa sezione.

10. Metodo per individuare l'origine dell'ultima spirale poligonale divergente, appartenente ad una traccia risultante dalla formulazione (1).

Il metodo consiste nel definire due punti, i quali assieme a due vertici della traccia risultante dalla formulazione (1), per $a=1/2$ e $b \neq 0$, individuano due rette che si incrociano molto vicino all'origine, della spirale poligonale divergente, che conclude la traccia.

La precisione dei risultati non è influenzata dal valore di (b) , ma dalla posizione dei vertici nella traccia e quindi dai relativi valori di (n) . Quanto più $n > b/\pi$ tanto più preciso è il risultato.

Con l'aiuto dello schema SCH. 2, descrivo come definire graficamente i due punti (F) e (G) e quindi le due rette (r1) ed (r2).

In SCH. 2 lo schema è costruito sul piano Cartesiano, i punti A, B, C, D, E, corrispondono su questo piano ai vertici di una traccia sul piano complesso, della quale intendo approssimare l'origine. I vertici devono appartenere a quattro vettori consecutivi e possono essere utilizzati in entrambe le direzioni.

Il punto (F) si ottiene copiando parallelamente il segmento (B, C), facendo coincidere la copia del punto (B) con il punto (A).

Il punto (G) si ottiene copiando parallelamente il segmento (D, E), facendo coincidere la copia del punto (D) con il punto (C). La retta (r1) individuata dai punti (B) ed (F) incrocia in (OR) la retta (r2), individuata dai punti (D) e (G).

Lo schema SCH. 3 raffigura un metodo analogo (si differenzia solo per un ulteriore passaggio), che ho realizzato per trovare l'origine di una spirale poligonale logaritmica, avente un passo angolare costante.

Per definire i punti (F) e (G) in SCH. 3, dopo aver copiato il segmento (B, C) ed il segmento (D, E) occorre specularli, utilizzando rispettivamente gli assi del segmento (A, B) e del segmento (C, D). In questo caso il punto (OR) coincide sempre con l'origine, della spirale poligonale logaritmica con passo angolare costante, non ha nessuna influenza la distanza dall'origine dei segmenti utilizzati.

Lo schema SCH. 4 vuole mostrare che nel caso di un poligono regolare, con un numero di lati diverso da quattro, funzionano entrambi i metodi. Se i lati sono quattro, le diagonali sono parte delle rette (r1) ed (r2).

Penso che sia giunto il momento di mostrare alcuni esempi delle ultime spirali divergenti.

Ritengo che i cento segmenti utilizzati, siano sufficienti, a fornire una indicazione valida delle spirali in questione.

Nella Fig. 17, a sinistra ho raggruppato i primi cento segmenti di undici spirali, per le quali $a=1/2$ e $b=0.01 \div 1$. Le origini sono indicate dai piccoli cerchi.

Al centro, ingranditi dieci volte, i primi cento segmenti dell'ultima spirale divergente, risultante da $a=1/2$ e $b=14.1347...$

A destra, ingranditi duecento volte, cento segmenti dell'ultima spirale divergente, risultante da $a=1/2$ e $b=1001.3494...$. Come indicano (f1) ed (f2), non si tratta in questo caso dei primi cento segmenti, iniziano da $b/\pi+1000$.

Di seguito presento delle righe di comando utilizzabili con PARI-GP, per ottenere il punto di incrocio (OR) delle rette (r1) ed (r2). Queste righe di comando, sono dedicate alle tracce risultanti dalla formulazione (1), per $a=1/2$ e $b>0$. I dati richiesti sono il valore di (b) e di (f), quest'ultimo è il valore di (n) corrispondente al punto iniziale, del primo dei quattro vettori necessari.

```
Z(f,s)=sum(n=1,f,1/n^s)
b=
f=
a=1/2; s=a+b*I; fb1=f-2; fb2=f-1; Base=Z(fb1,s); Z(f,s)=Base+sum(n=fb2,f,1/n^s)
ZA=Z(f,s); xA=real(ZA); yA=imag(ZA); f=f+1; ZB=Z(f,s); xB=real(ZB); yB=imag(ZB)
f=f+1; ZC=Z(f,s); xC=real(ZC); yC=imag(ZC); f=f+1; ZD=Z(f,s); xD=real(ZD)
yD=imag(ZD); f=f+1; ZE=Z(f,s); xE=real(ZE); yE=imag(ZE)
xF=xC-xB+xA; yF=yC-yB+yA; xG=xE-xD+xC; yG=yE-yD+yC
\\----r1----
x1=xB; y1=yB; x2=xF; y2=yF; m1=(y1-y2)/(x1-x2); n1=y1-m1*x1
\\----r2----
x1=xD; y1=yD; x2=xG; y2=yG; m2=(y1-y2)/(x1-x2); n2=y1-m2*x1
\\-----
x=(n2-n1)/(m1-m2); y=m1*x+n1; OR=x+y*I
\\-----
Z=zeta(s); print("\nDIST=", sqrt((real(OR)-real(Z))^2+(imag(OR)-imag(Z))^2))
```

Note: Nel raro caso in cui (r1) oppure (r2) risultino verticali, PARI-GP segnala un errore, per risolverlo basta cambiare anche di poco il valore di (f).

Le righe di comando servono anche a mostrare, che il metodo funziona. A causa della funzione zeta(s) di PARI-GP, con un normale p.c. l'ultima riga di comando può essere utilizzata per valori di (b) inferiori a 10.000.000. In ogni caso non servono, se (b) corrisponde ad uno di quei valori, noti come zeri della funzione zeta di Riemann.

Per approssimare con (OR) l'ultima origine della traccia, è necessario che (f) sia maggiore di b/π . Dalle prove effettuate risulta che, quanto più grande è (f) rispetto a b/π , tanto maggiore è la precisione.

Chi fosse interessato a capire, come sono arrivato a definire questo metodo, può trovare un aiuto nel seguente preprint, che ho pubblicato su zenodo.org.

Tre poligoni particolari e le loro origini .

<http://doi.org/10.5281/zenodo.10137031>

Seguono alcuni esempi, di come aumenta la precisione al crescere del valore di (f), ma mostrano anche a quale precisione sono arrivato, con le mie verifiche. A limitare il grado di precisione raggiunta, sono stati soltanto, la potenza del mio computer ed il tempo che ero disposto ad attendere i risultati.

Nota: Con l'aumentare di (n), la lunghezza $\rho(n)$ dei vettori, diventa sempre più corta. Quando la spirale poligonale è particolarmente aperta, può essere necessario aumentare la precisione di calcolo. Nelle mie verifiche, in alcuni casi ho confrontato, i risultati ottenuti con la precisione di default di PARI-GP, con i risultati ottenuti con $\backslash p 50$ (57 cifre significative) e con $\backslash p 100$ (115 cifre significative).

Evidenziando che nell'ultima riga di comando, con (DIST) viene ottenuto il confronto, tra il risultato fornito da (OR) ed il risultato fornito dalla funzione zeta(s) di PARI-GP, ecco alcuni valori ottenuti.

f=10000000 (sette zeri)	f=1000000000 (nove zeri) ($\backslash p 50$)
b=0.01 --> DIST=1.57... E-11	b=0.01 --> DIST=1.58... E-14
b=0.1 --> DIST=1.56... E-11	b=0.1 --> DIST=1.55... E-14
b=0.2 --> DIST=1.48... E-11	b=0.2 --> DIST=1.48... E-14
b=0.3 --> DIST=1.38... E-11	b=0.3 --> DIST=1.38... E-14
b=0.4 --> DIST=1.28... E-11	b=0.4 --> DIST=1.28... E-14
b=0.5 --> DIST=1.18... E-11	b=0.5 --> DIST=1.18... E-14
b=0.6 --> DIST=1.09... E-11	b=0.6 --> DIST=1.09... E-14
b=0.7 --> DIST=1.01... E-11	b=0.7 --> DIST=1.01... E-14
b=0.8 --> DIST=9.50... E-12	b=0.8 --> DIST=9.50... E-15
b=0.9 --> DIST=8.96... E-12	b=0.9 --> DIST=8.95... E-15
b=1.0 --> DIST=8.50... E-12	b=1.0 --> DIST=8.50... E-15

Valori di (OR) ottenuti con valori di (b), noti come zeri della funzione zeta di Riemann.

f=100000000 (otto zeri)	f=1000000000 (nove zeri) ($\backslash p 100$)
b=14.13472514173469379045725198	b=14.13472514173469379045725198
OR= -1.51... E-13 - 0.73... E-13*I	OR= -4.12... E-15 + 3.33... E-15*I
----	----
f=2000000000 (nove zeri) ($\backslash p 100$)	f=4000000000 (nove zeri) ($\backslash p 50$)
b=14.13472514173469379045725198	b=14.13472514173469379045725198
OR= 9.29... E-16 - 1.63... E-15*I	OR= -9.65... E-17 + 6.55... E-16*I
----	----
f=4000000000 (nove zeri) ($\backslash p 50$)	f=4000000000 (nove zeri) ($\backslash p 50$)
b=10000.06534541453531475023...	b=1500000.612817757350274114...
OR= -2.51... E-16 + 6.09... E-16*I	OR= 3.85... E-16 + 5.35... E-16*I
----	----
f=1000000000 (nove zeri) ($\backslash p 100$)	f=2000000000 (nove zeri)
b=2000000000.333438278595189...	b=2000000000.333438278595189...
OR= -6.44... E-15 - 1.62... E-14*I	OR= -2.98... E-15 + 2.22... E-15*I

f=4000000000 (nove zeri)	
b=2000000000.333438278595189...	
OR= -6.40... E-16 + 4.20... E-16*I	

11. Per quali motivi l'ipotesi di Riemann è vera, per le tracce risultanti dalla formulazione (3).

Nella sezione (13), descrivo le conseguenze che la parte $(-1)^n$ ha sulle pseudo-clotoidi.

Le ultime origini delle tracce risultanti da questa formulazione, coincidono con le ultime origini delle tracce risultanti dalle altre due formulazioni, quando coincidono con l'origine del piano complesso.

L'ipotesi di Riemann riguarda gli zeri "non ovvi", di conseguenza anche quello che vale per la formulazione (3), vale per l'ipotesi di Riemann.

Nelle tracce risultanti dalla formulazione (3), non esiste mai una simmetria tra le due parti della traccia. Solo per $a=1/2$ esiste una compensazione, tra le due parti della traccia.

SCH. 5 vuole mostrare schematicamente che non può esserci simmetria, nelle tracce risultanti dalla formulazione (3), ma a condizione che $a=1/2$, può esserci la compensazione.

Anche nelle tracce risultanti dalla formulazione (3), è presente il vettore cerniera, a delimitare le due parti della traccia. A differenza delle tracce risultanti dalla formulazione (1), non esiste in questo caso una relazione, tra asse di simmetria e vettore cerniera, quando $a=1/2$. L'asse di simmetria può solo casualmente, attraversare il vettore cerniera.

Differenze riguardanti l'ipotesi di Riemann, delle tracce risultanti dalla formulazione (3), rispetto alle tracce risultanti dalla formulazione (1).

- Le corrispondenze tra pseudo-clotoidi e vettori presenti nella prima parte della traccia, coinvolgono i soli vettori che corrispondono a valori di (n) dispari. Questo significa che, l'ultima pseudo-clotoidi ha corrispondenza con il primo vettore, la penultima con il terzo, la terzultima con il quinto, ...
- Dato $a=1/2$, la distanza tra le due origini di una pseudo-clotoidi, è sempre maggiore, della lunghezza del vettore corrispondente.

Uguaglianze riguardanti l'ipotesi di Riemann, delle tracce risultanti dalla formulazione (3), rispetto alle tracce risultanti dalla formulazione (1).

- Per qualsiasi valore di (s) nel quale $b > \pi$, esiste sempre la simmetria degli orientamenti tra pseudo-clotoidi e vettori corrispondenti, nella prima parte della traccia.
- Neutralità del valore di (b) , nei confronti della distanza tra le due origini delle pseudo-clotoidi, a condizione che $a=1/2$. Non esiste una uguaglianza ma, se $a=1/2$, il rapporto tra distanze e lunghezze rimane fisso, non dipende dal valore di (b) e non dipende dalla posizione della pseudo-clotoidi nella traccia.
- Quando $a \neq 1/2$, il valore di (b) influisce sulla distanza tra le due origini delle pseudo-clotoidi, in modo uguale a quanto già descritto per la formulazione (1).

Nella prossima sezione, presento alcune funzioni, valide per le tracce risultanti dalla formulazione (3).

12. Analisi grafica delle tracce risultanti dalla formulazione (3).

La Fig. 18 utilizza una traccia risultante dalla formulazione (3), la quale presenta una situazione simile, alle tracce inserite nelle Fig. 3 e Fig. 4.

In questo caso utilizzo la traccia per evidenziare, la corrispondenza delle pseudo-clotoidi, con i vettori della prima parte della traccia, risultanti da (n) dispari.

Essendo $a=1/2$, evidenzio anche il rapporto che lega le distanze tra due origini delle pseudo-clotoidi, alle lunghezze dei vettori corrispondenti, nella prima parte della traccia.

Le seguenti descrizioni riguardano le tracce indicate, dai cinque riferimenti riportati nell'immagine.

- (1) Si tratta della traccia completa, ho utilizzato due colori per distinguere le due parti.
- (2) Evidenziati in verde i vettori della prima parte della traccia, corrispondenti ad (n) dispari.
- (3) Raggruppati i vettori evidenziati ed indicata la lunghezza del primo vettore, per il quale $n=1$.
- (4) Specchiata rispetto all'asse di simmetria la traccia ottenuta in (3) ed ingrandita di $1/\sqrt{0.5}$.
- (5) Sovrapposizione della traccia ottenuta in (4) alla traccia (1).

$1/\sqrt{0.5}$ è il rapporto costante, esistente tra distanze delle due origini delle pseudo-clotoidi e lunghezze dei vettori corrispondenti, nella prima parte della traccia, per $b \geq \pi$ a condizione che $a=1/2$.

Nota: per le tracce rappresentate nelle Fig. 18÷21, sono stati utilizzati i punti risultanti da $n=1 \div 5000$.

- Tre funzioni che permettono di calcolare, per una determinata pseudo-clotoide, i valori di (n) corrispondenti al primo, all'ultimo ed al vettore intermedio. Valide per la formulazione (3).

Il valore di (n) corrisponde al punto finale del vettore, (p) è la posizione della pseudo-clotoide, p=1 corrisponde all'ultima pseudo-clotoide.

Ultimo vettore (arrotondamento al numero intero precedente)
$$n(p) = \frac{b}{\pi \cdot (2 \cdot p - 2)} \quad (16)$$

Punto (M_p) (arrotondamento al numero intero più vicino)
$$n(p) = \frac{b}{\pi \cdot (2 \cdot p - 1)} \quad (17)$$

Primo vettore (arrotondamento al numero intero successivo)
$$n(p) = \frac{b}{2 \cdot \pi \cdot p} \quad (18)$$

Faccio notare che per la funzione (16), il valore minimo di (p) non può essere che 2.

Dalle funzioni (16), (17) e (18) risulta evidente che il divisore di (b), per p=1 vale: 0, π, 2π, per p=2 vale 2π, 3π, 4π, e così via (fino a quando l'incremento di (p) risulta utile).

- Righe di comando per PARI-GP, utili per individuare le origini delle pseudo-clotoidi, nelle tracce risultanti dalla formulazione (3).

```
a=
b=
p=
s=a+b*I
x1=b/(Pi*(2*p-2))
x2=truncate(b/(Pi*(2*p-2)))
Z(f,s)=sum(n=1,f,(-1)^n*n^(-s))
if((x1-x2) < 0.5, f1=truncate(b/(Pi*(2*p-2)))-1, f1=truncate(b/(Pi*(2*p-2))))
f2=f1+1
z1=Z(f1,s)
z2=Z(f2,s)
Cp=(real(z1)+real(z2))/2+((imag(z1)+imag(z2))/2)*I
```

I dati richiesti sono (a), (b) e (p).

La differenza tra (x1) e (x2) determina quale dei due vettori, ha il suo punto medio più vicino all'origine.

(z1) e (z2) sono gli estremi del vettore utilizzato e (C_p) è il punto medio, che assumo come origine C_p=D_{p-1}.

Nota: Queste righe di comando utilizzano la funzione (16), per questa funzione, il valore minimo di (p) non può essere che 2.

La funzione personalizzata Z(f,s), ha il difetto di ricominciare da 1, ad ogni incremento del valore di (n). Per valori di (b) che comportano tempi lunghi, utilizzo la seguente variante delle righe di comando.

Ho in qualche modo risolto il problema, calcolando un valore (Base) appena inferiore a (z1).

```

a=
b=
p=
s=a+b*I
x1=b/(Pi*(2*p-2))
x2=truncate(b/(Pi*(2*p-2)))
Z(f,s)=sum(n=1,f,(-1)^n*n^(-s))
if((x1-x2) < 0.5, f1=truncate(b/(Pi*(2*p-2)))-1, f1=truncate(b/(Pi*(2*p-2))))
f2=f1+1
fb1=f1-2
fb2=f1-1
Base=Z(fb1,s)
Z(f,s)=Base+sum(n=fb2,f,(-1)^n*n^(-s))
z1=Z(f1,s)
z2=Z(f2,s)
Cp=(real(z1)+real(z2))/2+((imag(z1)+imag(z2))/2)*I

```

- Distanza tra le due origini di una pseudo-clotoide. Funzione valida per la formulazione (3).

Questa funzione, per le tracce risultanti dalla formulazione (3) e solo se $a=1/2$, permette di calcolare la distanza tra le due origini di una pseudo-clotoide.

$$r(p) = \frac{1}{\sqrt{p-0.5}} \quad (19)$$

Risulta evidente che è derivata dalla funzione (9).

Anche per questa funzione evidenzio che è prevista solo la radice quadrata.

La differenza rispetto alla funzione (9), è una conseguenza della presenza di $(-1)^n$ nella formulazione (3).

In altro modo è possibile calcolare $r(p)$ quando $a \neq 1/2$. In questo caso utilizzo le seguenti righe di comando per PARI-GP.

Con queste righe di comando, partendo dal valore di $r(p)$ risultante per $a=1/2$, si ottiene la distanza tra le due origini della pseudo-clotoide, dati i valori di (b) , (p) ed $a \neq 1/2$.

```

b=
p=
nr=
dr=
medio=b/(Pi*(2*p-1))  \\ In questo caso, l'arrotondamento risulterebbe controproducente.
rBase=1/sqrt(p-0.5)
rho1=1/sqrt(medio)
rho2=1/sqrtn(medio^nr,dr)
rpb=(rho2/rho1)*rBase

```

Come per la funzione (4), (nr) e (dr) utilizzati nella penultima riga, sono il numeratore ed il denominatore di (a) , espresso in forma frazionaria.

- Inclinazione dell'asse di simmetria.

Quando il valore di (b) è sufficientemente grande, utilizzo le seguenti righe di comando per PARI-GP, con le quali calcolo (in gradi decimali), l'inclinazione dell'asse di simmetria, che chiamo Gamma. Come per i vettori, lo zero è ad ore 3.00 e per (b) positivo l'incremento è in senso orario.

```

b=
p=1
n(p)=round(b/(Pi*(2*p-1)))
if(type(n(p)/2) == "t_INT", ThetaM(p)=b*log(n(p)), ThetaM(p)=b*log(n(p))+Pi)
ThetaMp=ThetaM(p)*180/Pi-(truncate((ThetaM(p)*180/Pi)/360)*360)
Beta=ThetaMp-45
Gamma=Beta/2 \ \ Può anche essere Gamma=180+Beta/2

```

Calcolato n(p) viene verificato se è pari oppure dispari, se risulta dispari a ThetaM(p) viene aggiunto π .

Come dato è richiesto solamente (b), in queste righe di comando n(p) ha lo stesso ruolo, che nella funzione (5) è svolto da (n), n(p) viene calcolato utilizzando la funzione (17).

L'angolo ThetaMp lo ottengo trasformando ThetaM(p) in gradi decimali e togliendo i multipli di 360° .

12.1 Verifica del metodo di calcolo delle origini delle pseudo-clotoidi.

La Fig. 19 rappresenta la traccia risultante dalla formulazione (3) per $s=1/2+10002.279122...i$. Anche in questo caso ho evidenziato, con due diversi colori, le due parti della traccia.

Come per la Fig. 18 ho ricostruito la traccia, che evidenzia le origini delle pseudo-clotoidi e la ho inserita nell'immagine.

Ho voluto evidenziare, alcuni degli orientamenti simmetrici rispetto all'asse ed anche le diverse funzioni che determinano la lunghezza dei vettori, nella prima parte della traccia e le distanze tra le due origini delle pseudo-clotoidi.

Con riferimento alla traccia inserita in Fig. 19, ho calcolato i valori (Zn) dei punti finali dei primi cinque vettori ed utilizzando la funzione (16), ho calcolato le tre origini che precedono l'ultima.

Ho inoltre calcolato la lunghezza dei primi tre vettori risultanti da (n) dispari e la distanza tra le due origini delle ultime tre pseudo-clotoidi.

Questi sono i risultati che ho ottenuto.

$$Z1=-1 + 0*i$$

$$Z2=-1.638724157877032606167335525884601 - 0.303366857359658730007494912727300*i$$

$$Z3=-2.093284440986123294399889252042196 - 0.659327925951599913501934545108223*i$$

$$Z4=-1.777347341274674346718539328653685 - 0.271792444961900126168607305758435*i$$

$$Z5=-2.164001349446660200341300255095067 - 0.047073335929005692335089485278568*i$$

$$D1=C2=-1.283162478503406843781152916755053 + 0.594556968627555127166520118727396*i$$

$$D2=C3=-1.654785848808623061580695234990198 + 1.321578166523281281005006737120029*i$$

$$D3=C4=-2.284433631438870183495726844887566 + 1.263025292562462570056200925044291*i$$

$$\rho1=1$$

$$\rho3=0.57735026918962576450914878050195745565$$

$$\rho5=0.44721359549995793928183473374625524709$$

$$r1=1.4142135623730950488016887242096980786$$

$$r2=0.81649658092772603273242802490196379732$$

$$r3=0.63245553203367586639977870888654370674$$

- Cosa cambia se $a \neq 1/2$.

La Fig. 20 rappresenta la traccia risultante dalla formulazione (3) per $s=4/9+ 10002.279122...i$. Anche in questo caso ho evidenziato, con due diversi colori, le due parti della traccia.

Ai calcoli ho aggiunto quello relativo alla seconda origine, dell'ultima pseudo-clotoide (punto di convergenza), per ottenerlo ho moltiplicato per $(2^{(1-s)}-1)$, il risultato fornito dalla funzione zeta(s) per $s=4/9+10002.279122...i$

Nota: Nelle Fig. 20 e Fig. 21 ho scelto di posizionare l'asse di simmetria, in modo che incroci lo stesso vettore incrociato nella Fig. 19.

Fig. 20

Questi sono i risultati che ho ottenuto.

$Z1 = -1 + 0 * i$
 $Z2 = -1.663799973963125858126022526681501 - 0.315276805383311567469441768290385 * i$
 $Z3 = -2.146968040495755960440727618067216 - 0.693640308890680710407162424890606 * i$
 $Z4 = -1.805737099075015911043347861295250 - 0.275078838481441276669490272820530 * i$
 $Z5 = -2.228555796030617473607418017273823 - 0.029341205212038361999818404457253 * i$
 $D1 = C2 = -0.844083849214680311506142120441731 + 0.676134190150448843503745369410517 * i$
 $D2 = C3 = -1.391358299718636996827306422715199 + 1.746785740254580445415333285380857 * i$
 $D3 = C4 = -2.292670854762170219010821718084008 + 1.662970865527880009782014453082162 * i$
 $\rho1 = 1$
 $\rho3 = 0.61368584903291603508168767420564100200$
 $\rho5 = 0.48904256961953771033394713081192870859$
 $r1b = 2.2137230189003707100535479809979535230$
 $r2b = 1.2024192412610305484757424099534070630$
 $r3b = 0.90532937475058220152542575646836098340$
 $s = 4/9 + 10002.2791222728886154882113785932532 * i$
 $zeta(s) * (2^{(1-s)} - 1)$
 $= 1.164499829170593077276209230698447 - 0.254548879893486524595917644381790 * i$

La Fig. 21 rappresenta la traccia risultante dalla formulazione (3) per $s = 5/9 + 10002.279122...i$. Anche in questo caso ho evidenziato, con due diversi colori, le due parti della traccia.

Questi sono i risultati che ho ottenuto.

$Z1 = -1 + 0 \cdot i$
 $Z2 = -1.614595609909420031938113078988223 - 0.291906821475129655873893367877922 \cdot i$
 $Z3 = -2.042241941056725963637895051453919 - 0.626791875605750476331881614900806 \cdot i$
 $Z4 = -1.749723769760507181122934710491636 - 0.267982573643295476102598802745711 \cdot i$
 $Z5 = -2.103306340994722533104023465398917 - 0.062484224478452488864569326243985 \cdot i$
 $D1 = C2 = -1.568419919230917133031524691201403 + 0.486414295981613832042610445277910 \cdot i$
 $D2 = C3 = -1.820768641064810694857562088294436 + 0.980094751504991255497370052178470 \cdot i$
 $D3 = C4 = -2.260634141136405031395160523517559 + 0.939189730242510017194192338930570 \cdot i$
 $\rho1 = 1$
 $\rho3 = 0.54316607407294877966782901238146633121$
 $\rho5 = 0.40896235302295821244831773986522580160$
 $r1b = 0.90345539298474025548422164203563630405$
 $r2b = 0.55443778990720713714153709901370795626$
 $r3b = 0.44182814692188663789834246991783309753$
 $s = 5/9 + 10002.2791222728886154882113785932532 \cdot i$
 $zeta(s) \cdot (2^{1-s} - 1)$
 $= -0.748684995641149985675167488261507 + 0.106588173224684638881931545856579 \cdot i$

13. Conseguenze della parte $(-1)^n$ sulle tracce della funzione zeta di Riemann, risultanti dalle formulazioni (2) e (3).

La parte $(-1)^n$ inverte il verso dei vettori, corrispondenti ad (n) dispari, il che significa un vettore in ogni coppia di vettori che si susseguono.

Il primo effetto lo si riscontra con il primo vettore, delle tracce risultanti dalla formulazione (3), il quale termina per qualsiasi valore di (s) in $-1 + 0i$. Ricordo che il primo vettore, nelle tracce risultanti dalla formulazione (1), termina per qualsiasi valore di (s) in $1 + 0i$.

Bisogna analizzare la parte finale delle tracce, per capire l'effetto che la parte $(-1)^n$ ha sulle pseudo-clotoidi ed in che modo rende possibile la convergenza.

Ripropongo la Fig. 5, ricordando che è estratta da una traccia risultante dalla formulazione (1), nella quale non è presente la parte $(-1)^n$. La utilizzo per ricordare una caratteristica delle pseudo-clotoidi.

Si può osservare che in corrispondenza delle due origini, il vettore successivo tende ad invertire il verso del vettore precedente. Come mostra anche il confronto con le Fig. 6 e 7, questo avviene in modo sempre più evidente, avvicinandosi all'ultima pseudo-clotoide e con l'aumentare del valore di (b) .

Nella stessa immagine, si può notare che nella parte centrale delle pseudo-clotoidi, il vettore successivo tende a mantenere lo stesso verso del vettore precedente. Anche questo avviene in modo sempre più evidente, avvicinandosi all'ultima pseudo-clotoide e con l'aumentare del valore di (b) .

Appare evidente che, nelle tracce risultanti dalla formulazione (3), l'inversione di un vettore ogni due trasforma, le origini delle pseudo-clotoidi nelle parti centrali e le parti centrali nelle origini.

- Conseguenze della parte $(-1)^n$ analizzate utilizzando la curva $\theta(n)$, avendo come riferimento i risultati prodotti dalla formulazione (1).

Come base per l'analisi, utilizzo tre caratteristiche, riscontrabili nelle tracce risultanti dalla formulazione (3).

- Sfasamento pari a mezza pseudo-clotoide.
- In conseguenza della modalità di crescita della curva $\theta(n)$, un aumento del numero di vettori che formano le ultime pseudo-clotoidi.
- La seconda parte dell'ultima pseudo-clotoide, supera il tratto della curva $\theta(n)$, nel quale si formano le pseudo-clotoidi.

In Diag. 2 ho riportato sulla curva $\theta(n)$, le posizioni corrispondenti alle origini delle pseudo-clotoidi, risultanti dallo stesso valore di (s) . Sulla prima curva quelle della traccia risultante dalla formulazione (1), sulla seconda curva quelle della traccia risultante dalla formulazione (3). Anche Diag. 2 è ruotato di 90° in senso orario per occupare meno spazio.

Nello stesso diagramma ho evidenziato, collegandole con una linea tratteggiata, le posizioni corrispondenti alle origini, dalle quali iniziano le ultime pseudo-clotoidi. Ho poi evidenziato che lo stesso valore di (n) , per la formulazione (1) corrisponde all'ultima origine della traccia, mentre, per la formulazione (3) corrisponde al punto (M) dell'ultima pseudo-clotoide.

Alla stessa conclusione si arriva, confrontando le funzioni (16), (17) e (18) con le funzioni (6), (7) e (8).

In Diag. 2 si nota che per la formulazione (3), l'origine dalla quale inizia l'ultima pseudo-clotoide, si trova in una posizione più avanzata sulla curva $\theta(n)$, rispetto alla corrispondente risultante dalla formulazione (1). Dal punto (M) inizia per tutte le pseudo-clotoidi, la convergenza verso la seconda origine. La modalità di crescita della curva $\theta(n)$, rende a questo punto irreversibile la convergenza, per le tracce risultanti dalla formulazione (3).

14. Analisi grafica delle tracce risultanti dalla versione di Riemann, del prodotto di Eulero.

Nota: In questa sezione, (p) ha un significato completamente diverso, da quello che ha nelle altre sezioni.

La funzione zeta, oggetto di questo manoscritto, è la seconda parte della versione di Riemann, dell'uguaglianza già proposta da Eulero.

$$\prod \frac{1}{1 - \frac{1}{p^s}} = \sum \frac{1}{n^s}$$

Nella versione di Eulero, (p) sono numeri primi mentre (n) ed (s) sono numeri naturali.

La novità introdotta da Riemann, è stata quella di utilizzare per (s) i numeri complessi.

Nel fare questo, Riemann ha ipotizzato che gli zeri "non ovvi" risultanti dalla seconda parte dell'uguaglianza, sono numeri complessi con la parte reale 1/2.

Ovviamente, lo stesso deve valere anche per la prima parte dell'uguaglianza.

Le tracce oggetto di questa sezione, evidenziano le seguenti caratteristiche.

- Come le tracce risultanti dalla formulazione (1), mostrano di non essere convergenti per $a=1/2$.
- Dopo una parte iniziale, simile alla parte iniziale delle tracce risultanti dalla formulazione (1), disegnano delle tracce circolari sempre più grandi.
- A parità di (s), mostrano di tendere a posizionarsi sul piano, avendo come riferimento, un punto corrispondente all'ultima origine (Of), delle tracce risultanti dalla formulazione (1).
- La forma finale alla quale tendono, risulta influenzata dall'origine del piano complesso. Questo avviene anche quando, (Of) coincide con l'origine del piano.

Come le tracce risultanti dalla formulazione (1), anche le tracce risultanti dalla prima parte dell'uguaglianza, evidenziano per $a=1/2$, la mancanza di una convergenza finale. In presenza di tracce non convergenti, mi sembra evidente, che l'uguaglianza non possa che riguardare, le ultime origini (Of).

A conferma dei punti evidenziati, presento di seguito alcune immagini delle tracce.

Per ottenere le tracce in questione, ho creato una funzione personalizzata per PARI-GP, la base è la funzione `prodeuler(p=a,b,expr)`.

```
Z(p,s)=prodeuler(p=1,p+1,1/(1-(1/p^s)))
```

Basate su questa funzione personalizzata, ho creato tre serie di righe di comando per PARI-GP.

La prima serie serve quando si vogliono ottenere delle tracce, che iniziano in modo corretto dall'origine del piano complesso, i dati richiesti sono (a), (b) ed (f), quest'ultimo determina la fine della traccia.

```
Z(p,s)=prodeuler(p=1,p+1,1/(1-(1/p^s)))
```

```
a=
```

```
b=
```

```
s=a+b*I
```

```
f=
```

```
for(p=1,2, if(p/2 > truncate(p/2), print("0,0 " real(Z(p,s)) ", " imag(Z(p,s))))
```

```
for(p=3,f, if(isprime(p), print(real(Z(p,s)) ", " imag(Z(p,s))))
```

La seconda serie serve quando si vogliono ottenere, solo quelle parti della traccia che interessano, i dati richiesti sono (a), (b), (f1) ed (f2).

```
Z(p,s)=prodeuler(p=1,p+1,1/(1-(1/p^s)))
a=
b=
s=a+b*I
f1=
f2=
for(p=f1,f2, if(isprime(p), print(real(Z(p,s)) "," imag(Z(p,s)))))
```

La terza serie produce lo stesso risultato della precedente, risulta utile per ridurre i tempi di esecuzione, quando occorre utilizzare dei valori di (f1) ed (f2) che iniziano ad essere impegnativi.

```
Z(p,s)=prodeuler(p=1,p+1,1/(1-(1/p^s)))
a=
b=
s=a+b*I
f1=
f2=
fb1=f1-2
fb2=f1-1
Base=Z(fb1,s)
Z(p,s)=Base*prodeuler(p=fb2,p+1,1/(1-(1/p^s)))
for(p=f1,f2, if(isprime(p), print(real(Z(p,s)) "," imag(Z(p,s)))))
```

Nelle immagini, gli assi corrispondenti all'origine del piano sono di colore nero, gli assi corrispondenti al punto (Of) sono di colore giallo.

La Fig. 22 fornisce un primo esempio, di quanto precedentemente descritto.

I valori finali di (p) riportati nell'immagine, hanno lo scopo di mostrare che con l'aumentare del valore di (b), occorre un numero maggiore di vettori per raggiungere situazioni analoghe.

La Fig. 23 presenta in basso a sinistra la parte iniziale della traccia, in questa prima parte sembra che la traccia converga su (Of), in realtà si tratta solo di un primo posizionamento.

Nella stessa immagine ho riposizionato gli assi ed ho riportato parti successive della stessa traccia, la scelta di frammentare la traccia è dovuta al numero enorme di vettori necessari, ma anche al desiderio di mostrare come la traccia si evolve, evitando sovrapposizioni che renderebbero meno leggibile l'immagine.

Anche in questo caso si può notare la tendenza al miglior posizionamento, della traccia rispetto ad (Of) e l'influenza dell'origine del piano complesso, sul percorso della traccia.

La traccia inserita nella Fig. 24 deriva da un valore di (b) scelto in modo che, (Of) risulti più distante dall'origine del piano complesso, rispetto alla traccia in Fig. 23. Oltre alla parte iniziale ho inserito parti successive della stessa traccia, colorate in giallo. Spero sia evidente la corrispondenza con la Fig. 23.

Per la Fig. 25 ho scelto un valore di (b), noto per essere il primo zero della funzione zeta di Riemann. Il punto (Of) coincide con l'origine del piano complesso.

A sinistra è ingrandita cinque volte la parte iniziale della traccia, al centro un dettaglio della traccia vicino all'origine ed a destra la traccia risultante fino al valore di (p) indicato.

Il pur limitato valore di (p) sembra sia stato sufficiente a posizionare la traccia, in modo che appare abbastanza corretto rispetto al punto (Of).

Faccio però notare che la parte iniziale della traccia è composta, da un numero di vettori oltre sei volte quello della traccia inserita in Fig. 22, risultante da un valore di (b) paragonabile.

Non so dire se sia dovuto alla coincidenza di (Of) con l'origine del piano, oppure al rapporto tra il numero di vettori che la compongono ed il valore di (b), di fatto ritengo sia la più bella traccia di questa sezione.

Mi sembra importante notare che si tratta della parte iniziale, di una traccia infinitamente più grande.

A. Utilizzo del Computer Aided Design.

Questa appendice è dedicata a coloro che sarebbero interessati, ad analizzare con il CAD le tracce in questione, ma sono frenati dal fatto di non sapere quali caratteristiche deve avere il CAD e soprattutto come ottenere da PARI-GP, i risultati formattati in modo che risultino righe di comando per il CAD.

Per ottenere i risultati necessari, per riportare sul CAD le tracce in questione utilizzo PARI-GP, che consiglio. Si può scaricare gratuitamente, facile da installare e utilizzare, è veloce, potente, flessibile ...

PARI-GP è scaricabile dal sito <https://pari.math.u-bordeaux.fr>

In effetti il CAD non richiede molti suggerimenti, penso che risulteranno più utili per molti, i suggerimenti che fornisco sull'impiego di PARI-GP.

Gli esempi che presento in questa appendice, riguardano solo tracce risultanti dalla formulazione (1).

A.1. Caratteristiche che il CAD deve avere.

- Non serve un CAD 3D, le tracce in oggetto si sviluppano su un piano bidimensionale, che dovrebbe essere il piano complesso. Ricordo però che il piano complesso è stato ricavato dal piano Cartesiano, assumendo che l'asse (y) fosse l'asse immaginario e l'asse (x) fosse l'asse reale.
- Deve avere una riga di comando che possa accettare vengano incollate, un numero non limitato di stringhe di testo, oppure deve accettare comandi tramite script.
- Deve consentire di lavorare sui quattro quadranti del piano Cartesiano.
- Per quanto riguarda il numero di decimali, impostabili per le quote più sono e meglio è, ma si tratta di un problema superabile.

A.2. Funzioni e comandi di PARI-GP, utili per ottenere i dati necessari al CAD.

Le seguenti righe di comando per PARI-GP, consentono di ottenere i valori di $Z(f,s)$, per (n) da (f1) ad (f2). Come dati richiedono (a), (b), (f1) ed (f2).

Si può notare che l'ultima riga trasforma le coordinate per il piano complesso, in coordinate per il piano Cartesiano.

```
Z(f,s)=sum(n=1,f,1/n^s)
a=
b=
s=a+b*I
f1=
f2=
for(f=f1,f2, print(real(Z(f,s)) ", " imag(Z(f,s))))
```

La funzione personalizzata che realizza i calcoli, per ottenere i punti relativi ai vertici della traccia, ha il difetto di ricominciare da $n=1$, per il calcolo di ogni nuovo punto.

Per valori finali di (n) grandi, il tempo di attesa può diventare eccessivamente lungo.

-0.12414041964635508239438779885659557066,0.090534659711153741734729335601611318996
0.066470878559482269535689113928325007782,-0.12626171094485765551344376202154909875
-0.040202059491024795274084800416928519933,0.12975383782269201787438036944816468703
0.045263818446785109560047871762432781861,-0.12347363923477662273598896350861675304

Quando nei risultati sono presenti diversi zeri all'inizio della parte decimale, PARI-GP utilizza la notazione scientifica e questo normalmente crea dei problemi al CAD.

Se si tratta di pochi casi si possono correggere manualmente, se sono molti si può utilizzare un artificio per aggirare il problema.

L'artificio consiste nell'inserire un moltiplicatore nell'ultima riga di comando. La traccia risulterà più grande in funzione del moltiplicatore.

Se la precisione del CAD lo consente si può poi scalare la traccia, con base sull'origine, per riportarla alla dimensione e posizione corretta, altrimenti ci si deve limitare a tenerne conto.

Ovviamente lo stesso moltiplicatore, deve agire su entrambe le coordinate, ecco un esempio.

```
Moltiplicatore=1000000  
for(f=f1,f2, print(real(Z(f,s))*Moltiplicatore ", " imag(Z(f,s))*Moltiplicatore))
```

Mi è successo in pochi casi, di dover aumentare la precisione di default di PARI-GP, nel caso ecco come.

\p n Dove (n) indica il numero di cifre da visualizzare, ma agisce anche sulla precisione di calcolo.

A.3. Controllo ed adattamento del testo per il CAD.

Il testo da trasferire al CAD deve iniziare con la riga che contiene il comando, il quale può essere "linea" o "line", ma può anche essere "plinea" o "pline" o altri equivalenti accettati dal CAD.

Come già evidenziato, normalmente il CAD non accetta numeri in notazione scientifica, in conclusione, le prime tre righe nel caso in esempio dovrebbero essere le seguenti.

```
linea  
0,0  
1.00000000000000000000000000000000,0
```

Le prime volte penso che si vorrà ottenere delle tracce complete (fino a $\text{round}(b/\pi)$), in seguito si potrà desiderare di ottenere solo la parte di traccia che interessa.

Consiglio nel secondo caso di aggiungere (salvo casi particolari), oltre al comando anche la seconda riga, in modo da ottenere una linea che inizia dall'origine e si collega alla parte di traccia che interessa.

Il motivo è quello di individuare facilmente, una parte di traccia che può essere anche molto piccola e di avere un collegamento certo con l'origine.

Come per PARI-GP anche il CAD può avere problemi con alcuni caratteri, eventualmente modificati dall'editore di testi utilizzato per adattare i risultati al CAD, se questo succede probabilmente occorre utilizzare un diverso editore di testi.

A. Trasferimento dei dati al CAD.

Prima di tutto bisogna essere in grado di localizzare ed evidenziare l'origine del piano.

Bisogna aver presente che il CAD, consente di disegnare tracce con dimensioni di parecchi millimetri, le tracce che vogliamo ottenere hanno dimensione di pochi millimetri, ma anche meno.

Normalmente, il CAD consente di impostare i limiti del disegno e di adeguare la visualizzazione iniziale ai limiti impostati.

Conviene impostare limiti che delimitano una finestra di pochi millimetri e scelti in modo, da avere l'origine al centro dello schermo. Le prime volte forse conviene tracciare gli assi del piano.

Il comando seguito dalle coordinate dei punti è un classico, che dovrebbe essere compatibile con qualunque CAD. Con le righe di comando, corrette come ho descritto, il CAD deve quindi realizzare la seguente traccia.

Se il CAD non accetta, che vengano incollate un numero non limitato di stringhe di testo, occorre che accetti gli script, in questo caso il file creato da PARI-GP dovrà probabilmente avere, l'estensione richiesta dal CAD per i file script.

Se il CAD accetta gli script deve avere un comando che consente, di individuare il file ed avviare lo script.

Per chi volesse provare a realizzare le Fig. 6 e 7, forse occorre un ulteriore aiuto.

Ecco le due serie di righe di comando, che consentono di ottenere le due parti che compongono, la traccia rappresentata nella Fig. 6.

```
Z(f,s)=sum(n=1,f,1/n^s)
a=1/2
b=10000.0653454145353147502287213889928
s=a+b*I
f1=3083
f2=3183
for(f=f1,f2, if(f/2 > truncate(f/2), print("linea\n" real(Z(f,s)) ", " imag(Z(f,s))), print(real(Z(f,s)) ", " imag(Z(f,s)) "\n")))
```

Nota: $(f/2) > \text{truncate}(f/2)$ impone siano disegnati i vettori con inizio in (n) dispari, quindi terminano in (n) pari.

```
Z(f,s)=sum(n=1,f,1/n^s)
a=1/2
b=10000.0653454145353147502287213889928
s=a+b*I
f1=3083
f2=3183
for(f=f1,f2, if(f/2 == truncate(f/2), print("linea\n" real(Z(f,s)) ", " imag(Z(f,s))), print(real(Z(f,s)) ", " imag(Z(f,s)) "\n")))
```

Nota: $(f/2) == \text{truncate}(f/2)$ impone siano disegnati i vettori con inizio in (n) pari, quindi terminano in (n) dispari.

Faccio presente che in entrambi i casi, PARI-GP inserisce un numero in notazione scientifica. Ricordo che occorre sempre cancellare tutte le righe, che precedono il primo comando "linea".

Ovviamente in entrambi i casi, se il CAD richiede un comando diverso da "linea" occorre correggere, l'ultima delle righe di comando che ho messo a disposizione.

Ultima nota, in questi due casi non vanno inserite all'inizio le seguenti due righe.

```
linea  
0,0
```

B. False pseudo-clotoidi.

La seguente immagine utilizza due volte la stessa parte di traccia (nella quale è presente il vettore cerniera) risultante dalla formulazione (1) per $a=1/2$ e $b=11520199.281$. Nell'immagine, in alto ho aggiunto l'asse di simmetria e colorato le due parti di traccia che metto a confronto in basso, nella stessa immagine.

I vettori rossi sono nella prima parte della traccia, i vettori blu sono nella seconda parte della traccia.

In entrambe le parti della traccia sono presenti delle geometrie, che possono sembrare delle pseudo-clotoidi.

Utilizzo due motivi per affermare che non possono essere pseudo-clotoidi:

- I vettori rossi si trovano nella prima parte della traccia.
- I vettori blu si trovano all'inizio della seconda parte della traccia, dove le vere pseudo-clotoidi sono formate da un solo vettore.

La conferma (grafica) che in questo caso le vere pseudo-clotoidi sono formate da un solo vettore, è fornita dall'intreccio che in basso a destra si osserva, tra la copia speculare dei vettori rossi ed i vettori blu.

C. Ulteriore evidenza di simmetria e conferma validità delle funzioni (6), (7) ed (8).

Nell'immagine seguente si distinguono due parti, la parte superiore è costruita tracciando i primi sei vettori e l'asse di simmetria. La traccia blu è una copia speculare dei primi sei vettori rispetto all'asse di simmetria. Come già evidenziato, la traccia blu corrisponde agli assi delle ultime sei pseudo-clotoidi.

Il valore di (b) utilizzato corrisponde ad uno zero della funzione zeta di Riemann. Ho scelto una traccia che fosse il più possibile orizzontale e distesa, nelle parti iniziale e finale.

Nella parte inferiore ho confrontato la traccia blu con i primi 43 vettori che divergono da (Of), ma anche con i vettori che terminano nei punti (Mp) e con i due vettori (ultimo e primo) che convergono e divergono rispetto alle origini che precedono (Of).

Ecco alcune delle righe di comando per PARI-GP utilizzate per realizzare la precedente immagine.

Evidenzio che (nelle righe di comando) per passare da una posizione alla successiva, ho semplicemente incrementato di 1 (nella riga che esegue il calcolo di (f1)) il moltiplicatore di π .

Con le righe seguenti ho calcolato i punti relativi ai primi sei vettori.

```

Z(f,s)=sum(n=1,f,1/n^s)
a=1/2
b=2864.9114267588514456131322137967878
s=a+b*I
f1=0
f2=6
for(f=f1,f2, print(real(Z(f,s)) ", " imag(Z(f,s))))
    
```

Con le righe seguenti ho calcolato i punti relativi ai primi 43 vettori dell'ultima spirale divergente con origine nel punto (Of).

```

Z(f,s)=sum(n=1,f,1/n^s)
a=1/2
b=2864.9114267588514456131322137967878
s=a+b*I
f1=truncate(b/Pi)
f2=f1+43
for(f=f1,f2, print(real(Z(f,s)) ", " imag(Z(f,s))))
    
```

Con le righe seguenti ho calcolato i punti iniziale e finale del vettore che termina in (M_1) .

```
Z(f,s)=sum(n=1,f,1/n^s)
a=1/2
b=2864.9114267588514456131322137967878
s=a+b*I
f1=round(b/(2*Pi))-1
f2=f1+1
for(f=f1,f2, print(real(Z(f,s)) ", " imag(Z(f,s))))
```

Con le righe seguenti ho calcolato i punti relativi all'ultimo vettore che converge su $(D_1=C_2)$ ed al primo vettore che dallo stesso punto diverge.

```
Z(f,s)=sum(n=1,f,1/n^s)
a=1/2
b=2864.9114267588514456131322137967878
s=a+b*I
f1=truncate(b/(3*Pi))-1
f2=f1+2
for(f=f1,f2, print(real(Z(f,s)) ", " imag(Z(f,s))))
```

Come per Fig. 03, 04 e 18 dovrebbe essere evidente che il valore di (b) è stato scelto con cura.

In questo caso mi serviva uno zero che fosse circa 3000, ma anche una traccia nella quale i primi sei vettori, realizzassero una parte iniziale il più possibile parallela all'asse reale e senza incroci. Mi serviva inoltre un asse di simmetria il più possibile parallelo all'asse reale.

Il valore definitivo di (b) l'ho trovato su lmfdb.org, ma il valore approssimato lo ho individuato abbastanza velocemente e senza fatica grazie ad una "attività" (così vengono chiamate in geogebra.org) che ho realizzato utilizzando il software GeoGebra Classic 5.

Al momento non ho pubblicato sul sito di geogebra.org questa attività, ne ho però pubblicate altre con le quali si può constatare (per un numero limitato di vettori) come cambiano, le tracce risultanti dalla funzione zeta di Riemann quando vengono modificati i valori di (a) e di (b) .

Questo è il link a una di loro.

<https://www.geogebra.org/m/bwypnxvx>

D. Due vettori per calcolare l'ultima origine (O_f) in modo più preciso.

Questa sezione riguarda le tracce risultanti dalla formulazione (1). I due vettori in questione sono, l'ultimo vettore dell'ultima pseudo-clotoide (azzurro in Fig. D01, D02 e D03) ed il primo vettore della spirale divergente che conclude la traccia (marrone in Fig. D01, D02 e D03).

Il metodo che descrivo è un evidente miglioramento rispetto al metodo presentato nella sezione (6.1), ma anche in questo caso, la precisione raggiunta è condizionata dai valori di (a) e di (b) .

Maggiore è il valore di (a) e minore risulta, a parità di (b) , la lunghezza dei due vettori. Maggiore è il valore di (b) , minore risulta l'angolo massimo tra i due vettori. La precisione migliora quanto più sono corti i due vettori e quanto più è piccolo l'angolo massimo che li separa.

Il metodo utilizza le funzioni (4), (5), (6) e (8), per calcolare le lunghezze dei due vettori e per calcolare l'angolo tra i due vettori. L'angolo utile si ottiene usando un valore di (b) tale che b/π sia il numero intero che precede il valore risultante dall'effettivo valore di (b) .

Data una stessa parte intera del numero risultante da b/π , l'angolo tra i due vettori è massimo quando b/π è un numero intero e si azzerà quando la parte decimale di b/π è 0.5, poi aumenta di nuovo.

- Posizione dell'ultima origine rispetto ai due vettori.

Quando (s) non è uno zero non ovvio, utilizzo come confronto il risultato della funzione zeta(s) di PARI-GP. Dai risultati della funzione zeta(s) risulta che l'ultima origine si trova tra i due vettori (molto vicino all'ultimo) solo quando b/π è un numero intero oppure molto vicino ad esserlo, negli altri casi e se $a \neq 0$, l'ultima origine si posiziona rispetto ai due vettori in modo equivalente a come rappresentato in Fig. D01.

Nelle immagini, le coppie di vettori hanno un orientamento da me ritenuto utile.

Il modo con il quale determino il valore di (b), consente di scegliere la parte decimale di b/π e questo risulta utile, per notare dove si trova l'origine rispetto ai vettori, in funzione della parte decimale di b/π .

La Fig. D02 presenta i due vettori risultanti da tre valori di (a) e dallo stesso (b). Ho scelto di ridimensionare i vettori utilizzando il moltiplicatore (M), il quale agisce sui vettori e (solo per Fig. D02 e Fig. D04) anche su zeta(s) ed (Of). Invito a notare la posizione di (Of) rispetto ai punti medi dei due vettori e le quote (B) ed (H) che la definiscono. Ho utilizzato un valore di (b) piccolo e una particolare parte decimale risultante da b/π , per migliorare la leggibilità.

- Descrizione del metodo.

Il valore di (B) viene calcolato dividendo la differenza di lunghezza dei due vettori per 4, se $a=0$ risulta $B=0$. Come si può vedere in Fig. D03, il valore di (H) viene calcolato partendo dalla distanza tra i due vettori, in due punti ad una distanza dal vertice che è la media dei due punti medi. L'angolo deve essere quello risultante dal (b) corrispondente al valore intero di b/π , che precede quello risultante dal (b) effettivo. Per ottenere il valore finale di (H) occorre il moltiplicatore (dec), il quale corrisponde alla parte decimale di b/π se risulta $\leq 0,5$, in caso contrario $dec=1-dec$.

Di seguito si trovano le righe di comando per PARI-GP con le quali, dati numeratore (nr) e denominatore (dr) di (a) e dato (b) si ottiene (Of) . Volendo, si può ottenere il confronto (DIST) con zeta(s), per ottenere il confronto occorre togliere le due barre rovesciate, all'inizio delle ultime due righe di comando. Le righe di comando sono pensate per grandi valori di (b), vedi sezione (6.1), per $b < 2.5 * \pi$ si hanno errori. Nel caso fosse necessario, ho previsto il moltiplicatore (M) al quale ho assegnato il valore 1.

Si può notare che in (SPT) la parte reale è (B) e la parte immaginaria è (H).

Le righe di comando prevedono anche valori di (a) negativi, nonostante per $a < 0$ la precisione peggiora, in proporzione alla lunghezza dei due vettori.

```
nr=
dr=
b=
M=1
a=nr/dr
s=a+b*I
Z(f,s)=sum(n=1,f,1/n^s)
n=truncate(b/Pi)
Tu=b*log(n); NTu=Tu-(truncate((Tu)/(2*Pi))*2*Pi); if(NTu > Pi, NTu=NTu-Pi)
Tp=b*log(n+1); NTP=TP-(truncate((TP)/(2*Pi))*2*Pi); if(NTP > Pi, NTP=NTP-Pi)
VS=NTP-NTu
if(VS < 0, f1=truncate(b/Pi)-1, f1=truncate(b/Pi))
f2=f1+1
fb1=f1-2
fb2=f1-1
Base=Z(fb1,s)
Z(f,s)=Base+sum(n=fb2,f,1/n^s)
z1=Z(f1,s)
z2=Z(f2,s)
PM=(real(z1)+real(z2))/2+((imag(z1)+imag(z2))/2)*I
\\ Calcolo di (H)
b0=truncate(b/Pi)*Pi
dec=b/Pi-truncate(b/Pi)
if(dec > 0.5, dec=1-dec)
if(VS < 0, dec=-1*dec)
n0=truncate(b0/Pi); L0=(1/sqrtn(n0^nr, dr)+1/sqrtn((n0+1)^nr, dr))/2.0
Tu0=b0*log(n0)
Tp0=b0*log(n0+1)
Ti0=abs(Tp0-Tu0); Ti0=Pi-Ti0-truncate(Ti0/(2*Pi))*2*Pi
H0=2*L0/2*sin(Ti0/2); H=H0*dec
\\ Calcolo di (B)
Luv=1/sqrtn(n^nr, dr)
Lpv=1/sqrtn((n+1)^nr, dr)
B=abs(Luv-Lpv)/4.0
\\ Calcolo di (Of)
if(VS < 0, Tv=Tu, Tv=Tp)
if(a > 0, SPT=M*B-M*H*I, SPT=M*B+M*H*I)
if(a > 0, Of=M*PM + SPT*cos(Tv)-SPT*sin(Tv)*I, Of=M*PM - SPT*cos(Tv)+SPT*sin(Tv)*I)
print("\nOf=", Of, "\n")
\\ Confronto tra (Of) e zeta(s)
\\Pc=zeta(s)
\\print("\nDIST=", sqrt((real(Of)-real(Pc))^2+(imag(Of)-imag(Pc))^2), "\n")
```

Ricordando che con il metodo presentato nella sezione (6.1), per ottenere una precisione nell'ordine di $1 \text{ E-}16$, serve un valore di (b) superiore a trenta miliardi, ecco alcuni risultati ottenuti con questo metodo.

Risultato ottenuto da $a=1/2$ e $b=10.000.000$ utilizzando il risultato della funzione zeta(s) di PARI-GP come riferimento.
Of=11.458040610577092541857807791193770964 - 8.6434372268360217106943350121620138002*I
Pc=11.458040610577092545002268589041325797 - 8.6434372268360217238182148996339272448*I
DIST=1.3495327228711050583946788473782702207 E-17

Con il mio p.c. $b=10.000.000$ è vicino al limite consentito da zeta(s), ecco quattro risultati ottenuti usando zeri non ovvi, per i primi tre ho lasciato la precisione predefinita, per l'ultimo ho usato $\backslash p \ 100$.

Risultato ottenuto da $a=1/2$ e $b=100000000.6429256385975183224379911460490$
Of=-3.9302112862347631076737735681326661055 E-20 - 1.9637331365795475575582972470005782774 E-20*I

Risultato ottenuto da $a=1/2$ e $b=500000000.6466036686084991574606503056331$
Of=7.8080866907778165841320492097149156871 E-22 + 3.8208954121809938946047093993744356337 E-22*I

Risultato ottenuto da $a=1/2$ e $b=2000000000.3334382785951883748640438647746$
Of=-2.8008011262453436891793112209395157752 E-24 + 3.9200277187930290089145748451904772447 E-23*I

Risultato ottenuto da $a=1/2$ e $b=30384448732.3640552296259736345121804170722$ ($\backslash p \ 100$)
Of=1.583814110884789509819582339881791771493561334037305249397423543231884734053697782131863195969232870 E-26 - 2.483447501427731202218978136506730769108710696671302080370097573077748525669772787208866542518811663 E-26*I

Oltre a quanto già descritto in questa appendice, nelle ultime righe di comando si può notare un'altra differenza, nei confronti delle righe di comando presenti nella sezione (6.1), dalle quali derivano.

Nella sezione (6.1) ho evidenziato come in ogni traccia, coppie di vettori si contendono la maggior vicinanza alle origini, che si susseguono fino all'ultima. Ho proposto di utilizzare la parte decimale di b/π , per stabilire quale tra i due vettori è il più vicino all'origine.

La verifica proposta era basata sulla parte decimale di b/π , avendo come riferimento 0.5. Nella stessa sezione ho evidenziato che all'aumentare del valore di (b) e più i vettori sono vicini alle origini, più il confronto degli orientamenti di due vettori consecutivi si avvicina a π radianti, al netto dei multipli di 2π . Aumentando il valore di (b) risulta evidente che l'oscillazione dei due vettori, attorno all'ultima origine, avviene con i due vettori che alternativamente si scavalcano. L'alternanza dei due vettori ad essere il più vicino all'origine, corrisponde agli scavalcamenti.

Nelle righe di comando presenti in questa appendice, ho sostituito la verifica basata sulla parte decimale di b/π , con il confronto degli orientamenti dei due vettori. Con questa modifica ho rimediato all'incertezza (quando la parte decimale è prossima a 0.5) del calcolo basato sulla parte decimale di b/π .

Ho già evidenziato che le pseudo-clotoidi, sono sempre meglio formate avvicinandosi all'ultima origine ed anche con l'aumentare di (b) . La stessa tendenza al miglioramento, si nota nella corrispondenza dello scavalco tra i due vettori, con la parte decimale di b/π

Ecco tre esempi di come cambia la corrispondenza tra lo scavalco e la parte decimale di b/π . Si ha lo scavalco tra $b/\pi=2.46$ e 2.47 , tra $b/\pi=10.49$ e 10.495 , tra $b/\pi=100.499$ e 100.4999 .

In Fig. D04 confronto tre diverse parti intere risultanti da b/π , accoppiate a dodici possibili parti decimali. Per concentrare il confronto in poco spazio, non sono presenti i vettori ma i loro punti medi. Ad ogni valore di b/π ho associato un moltiplicatore (M) , del quale ho riportato solo due decimali.

Ai vertici dei triangoli si trovano: Un cerchio azzurro ad indicare il punto medio dell'ultimo vettore, un cerchio marrone ad indicare il punto medio del primo vettore, un cerchio magenta per indicare il punto risultante dalla funzione zeta(s) di PARI-GP. Il punto (Of) è individuato dal tratto verde, ricordo che risulta da (B) la parte orizzontale e da (H) la parte verticale.

Il valore di (M) è tale che la lunghezza del tratto corrispondente a (B) risulti sempre uguale. Dato $a > 0$, la precisione del metodo presentato in questa appendice, migliora con l'aumentare di (b). La scelta di avere (B) costante evidenzia che, il miglioramento non è dovuto soltanto alla minore lunghezza dei due vettori in questione.

La Fig. D04 mostra come cambia la posizione dell'ultima origine rispetto alle posizioni dei due punti medi, ma serve anche ad evidenziare che, con l'aumentare di (b) il metodo risulta più preciso, nonostante sia stata neutralizzata la riduzione di lunghezza dei vettori.

Ricordo che i tratti verdi orizzontali, corrispondenti a (B), sono paralleli ai vettori più vicini ad (Of).

Come nelle tre immagini precedenti, il vertice comune ai due vettori, si trova a sinistra dei punti medi.

Il seguente link rimanda ad una pagina pubblicata dal Clay Mathematics Institute, nella quale sono raccolti, oltre alle fotografie del manoscritto di Riemann, altri documenti tra i quali la trascrizione e la traduzione.

<https://www.claymath.org/collections/riemanns-1859-manuscript/>

Link ad alcuni dei miei preprint.

Nota: I link riportati di seguito non corrispondono a nessuna delle revisioni pubblicate, si tratta di link speciali i quali rimandano sempre all'ultima revisione.

Questo è il link che corrisponde a questo preprint.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.8026728>

Questo è il link della traduzione in Inglese di questo preprint.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.8026759>

Chiunque sia interessato al percorso della mia ricerca sull'ipotesi di Riemann, trova riferimenti utili in: Riemann zeta function. Riemann Hypothesis and the axis of symmetry.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.7117684>

Questo è il link al mio ultimo (prima del 2026) preprint.

L'ipotesi di Riemann potrebbe essere vera due volte.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17472950>

I seguenti link corrispondono ad alcuni dei miei preprint, pubblicati su zenodo.org

Dovrei migliorare la forma (e forse proverò con un nuovo preprint) di quello relativo al meccanismo dei numeri primi.

Primality test. My second contribution.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6397327>

Twin primes. Where they can be found.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5902559>

News on the mechanism of prime numbers.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5844231>

Goldbach's conjecture. Because I think it's true.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5707187>

How and Why to Use my Basic Scheme
to make Polygonal Spirals.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5575215>

Dante Servi

Via Palmiro Togliatti, 14

Bressana Bottarone (PV) Italia

dante.servi@gmail.com